

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

EDITORIAL. — Illusions africaines sur l'Union Soviétique et la Chine communiste	1
Les difficultés de l'action communiste en Allemagne occidentale.....	4
La pénétration communiste au Centre National de la Recherche Scientifique	5
LUCIENNE REY. — En Pologne : Importants changements aux postes-clés..	6
Un roman roumain : « Les bijoux de famille »	7

J. PERCENT. — Les explosions atomiques expérimentales soviétiques.....	8
LUCIEN LAURAT. — U.R.S.S. 1960.....	11
Quand Khrouchtchev célébrait Staline et Yejov	13
NICOLAS LANG. — Un Institut de l'Afrique en Union Soviétique	14
L'évolution politique de la Birmanie..	15
Difficultés alimentaires en Chine.....	17
Chronique du mouvement communiste mondial	18

Illusions africaines sur l'Union Soviétique et la Chine communiste

L'ESSOR, qui est l'organe de l'Union soudanaise R.D.A., parti de la fédération africaine, a publié, le 16 octobre dernier, un article intitulé *Le Mali et le neutralisme*, qui offre cet intérêt particulier de résumer en quelques phrases, et sur un ton parfaitement serein, les principales illusions qui ont cours, dans beaucoup de milieux politiques africains, au sujet du communisme, de l'Union Soviétique et plus encore de la Chine populaire.

Elles sont au nombre de trois, et l'auteur, qui les partage, les exprime en ces termes :

« Les pays de l'Est jouissent en Afrique d'un certain préjugé favorable, et à un double titre ;

D'abord, par suite du bénéfice moral de n'avoir jamais été des pays colonisateurs. Nous savons parfaitement que cela est dû à leur position continentale géographique (car à l'époque de l'expansion coloniale ils avaient les mêmes régimes que les pays colonisateurs). Il n'en reste pas moins que leur nom n'est lié à aucun souvenir de conquêtes coloniales.

« Ensuite, du fait de leur extraordinaire

réussite économique et sociale, fondée avant tout sur le socialisme et sa planification...

« Les plus grands économistes, de quelque horizon politique qu'ils viennent, s'accordent à reconnaître que le seul moyen pour les pays sous-développés de promouvoir une politique réaliste, consiste à élaborer une politique socialiste planifiée. Et personne ne contestera que les pays de l'Est, la Chine notamment, sont devenus des maîtres dans ce domaine. Quoi de plus normal, dans ces conditions, que nous nous inspirions de leurs exemples et, qu'au besoin même, nous leur demandions conseil. »

Ces propositions n'ont assurément rien d'original, ni d'inédit. On lit presque chaque jour des affirmations analogues dans des journaux de la métropole qui ne sont pas communistes. Bien des publicistes, et même d'anciens présidents du Conseil, n'hésitent pas à déclarer notamment que le communisme est le système économique qui convient aux pays sous-développés pour mettre en train leur industrialisation et la mener à terme. Cette caution est sans valeur, et n'élève rien des erreurs ou des confusions sur quoi reposent ces thèses, mais elle offre au

moins l'intérêt (qui n'est pas mince) de prouver que les hommes politiques africains n'ont pas eu besoin d'aller à l'école des communistes pour y apprendre les idées qu'ils soutiennent : ils les ont trouvées largement répandues dans beaucoup de cercles métropolitains, qui, trop longtemps, hélas ! ont paru être les seuls à s'intéresser aux Africains, lesquels n'ont pas tous senti ce qu'il y avait de dédain à juger bon pour les populations de l'Afrique un système social dont à aucun prix on ne voudrait pour soi-même.

**

C'est une illusion de croire que « les pays de l'Est » n'ont jamais été des puissances colonisatrices. Acceptons-le — sous bénéfice d'inventaire — pour les nations de l'Europe orientale tombées sous la domination soviétique. Ce n'est pas vrai en tout cas de la Russie. Lénine lui-même en porte témoignage. Qu'on ouvre sa brochure, aussi médiocre que célèbre, sur « *L'impérialisme, stade suprême du capitalisme* », on y trouvera un tableau des « *possessions coloniales des grandes puissances* » sur lequel la Russie figure au second rang pour l'étendue de ses colonies : 17,4 millions de kilomètres carrés en 1914, au troisième pour leur population : 33,2 millions d'habitants. A la même date, les colonies françaises comptaient 10,6 millions de kilomètres carrés et 55,5 millions d'habitants (1). L'illusion vient d'une identification sans fondement rationnel entre « colonie » et « territoire d'outre-mer ». La Russie n'aurait pas eu de colonies parce qu'entre ses colonies et elle, il n'y aurait pas eu discontinuité de la masse continentale. Comme si un désert de sable n'était pas souvent un obstacle aussi difficile à franchir que la mer ! Tout au long du XIX^e siècle, l'Etat russe a poursuivi sa progression en Sibérie, commencée au siècle précédent, et soumis les unes après les autres les populations du Caucase, en particulier celles du Daghestan, qui trouvèrent en Chamyl l'équivalent d'Abd el-Kader (2), puis celles de Transcaucasie, les Arméniens, les Géorgiens, les Azerbaïdjanais, pour ne pas parler des minorités arméniennes, kurdes ou autres, enfin celles de l'Asie Centrale qui constituèrent naguère le Turkestan russe et aujourd'hui les cinq « républiques » du Kazakstan, du Kirghizistan, de l'Ousbekistan, du Tadjikistan et du Turkménistan.

Au lendemain de la révolution soviétique, toutes ces populations, voyant ébranlée la puissance de l'Etat russe, et se fiant à la propagande des bolcheviks qui défendaient « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », proclamèrent leur indépendance, mais, d'ordre de Lénine et sous la direction de ses lieutenants, dont Staline, toutes furent réduites par la force, et souvent avec une férocité sans exemple. Des possessions coloniales russes que dénombrerait Lénine en 1916, pas une seule n'a pu s'arracher à la tutelle moscovite. Les communistes professent que l'émancipation des peuples colonisés ne peut

se faire que par la sécession d'avec la métropole, mais c'est là pour eux une théorie à usage externe : ils se sont bien gardés de l'appliquer aux colonies des tsars.

Ainsi est démentie du même coup la thèse esquissée dans l'article de *l'Essor*, selon laquelle l'expansion coloniale serait liée à une forme particulière du régime économique des puissances colonisatrices. Elle serait la conséquence du capitalisme, son « stade suprême », comme disait Lénine, et elle ne peut manquer de disparaître avec lui. Quelle erreur, et comme on voit bien là que le marxisme rétrécit effroyablement l'intelligence de l'histoire ! L'Egypte pharaonique, les cités grecques, Rome, l'Espagne du siècle d'or, la France d'Henri IV à Louis XV et celle du XIX^e siècle, la Russie des tsars, l'Angleterre de la reine Victoria, l'Allemagne de Guillaume II ont toutes « colonisé », et leurs régimes économiques intérieurs n'étaient pas du tout les mêmes, pas plus d'ailleurs qu'ils n'étaient semblables, les régimes économiques de l'Arabie quand les Arabes se lancèrent à la conquête du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, ou ceux des royaumes de l'Afrique Noire dont l'histoire est suffisamment connue pour qu'on y décèle une infinité de phénomènes de conquête et de colonisation.

Le passage au communisme n'a pas fait disparaître les tendances à l'expansion coloniale puisque Lénine et ses successeurs ont empêché les anciennes colonies russes de former des nations indépendantes et que les dirigeants soviétiques ont profité de la seconde guerre mondiale pour se constituer, en Europe et en Asie, de nouvelles colonies, ou semi-colonies, comme cela fut dit énergiquement à la conférence de Bandoeng.

Ce qui est vrai de l'Union Soviétique l'est tout autant de la République populaire de Chine. L'empire chinois, lui aussi, fut colonisateur, la Mongolie, la Mandchourie, Formose, le Tibet sont des colonies, et la seule évocation de la dernière d'entre elles suffit à rappeler que, devenu communiste, l'Etat chinois n'en a pas pour autant cessé d'être « colonialiste ».

**

Parler de « *l'extraordinaire réussite économique et sociale* » des pays de l'Est, c'est donner dans plusieurs illusions à la fois. C'est d'abord oublier que, s'il y a quelque part dans le monde une réussite économique et sociale vraiment extraordinaire, c'est en Europe et en Amérique du Nord qu'on la trouve. Parce que la prospérité européenne est vieille, et bien antérieure à l'industrialisation, on finit par ne plus se rendre compte

(1) Lénine, ouv. cité, *Œuvres choisies en deux volumes*. Moscou. Editions en langues étrangères. 1946. Tome I, p. 839.

(2) Après leurs défaites respectives, les deux hommes entrèrent en relations épistolaires, et Abd El Kader sollicita même Napoléon III d'intervenir auprès du Tsar en faveur de Chamyl, qui désirait quitter la Russie et se rendre en Arabie (Annales de l'Institut d'études orientales, t. XIV, année 1956).

qu'elle est une création continue, qu'elle suscite un effort permanent, sans cesse renouvelé, qu'elle est véritablement une réussite de chaque année et de chaque jour. Les méthodes qui ont permis d'atteindre à ces résultats ont vraiment fait leurs preuves, et ces preuves sont infiniment plus démonstratives que celles que les communistes peuvent avancer. Car la supériorité de la production et du niveau de vie occidentaux sur ceux de l'U.R.S.S. (à plus forte raison de la Chine) n'est contestée par personne, pas même par les Soviétiques qui, depuis 1927, parlent de « *ratrapper l'Amérique* », et n'ont pas encore rattrapé l'Europe. Un simple coup d'œil sur la liste des produits échangés par la France et l'Union Soviétique permet de saisir la différence des deux économies. L'U.R.S.S. vend à la France des matières premières, du pétrole, du bois, des denrées alimentaires, des fourrures, bref des produits qu'exportent les pays économiquement arriérés. Elle en reçoit en échange des machines, des locomotives, des usines, bref ce qu'importent d'ordinaire les pays en voie de développement économique. Pour des raisons militaires, les dirigeants soviétiques ont exigé des techniciens russes et de ceux qui travaillent avec eux un effort prodigieux dans le domaine de l'énergie atomique et des fusées. Les résultats spectaculaires obtenus sur ce point ne font que rendre plus criantes les insuffisances de l'économie soviétique dans les autres secteurs, en particulier dans la production des biens de consommation. C'est un exploit que d'envoyer un engin dans la lune. C'en est un tout aussi méritoire que d'assurer le bien-être de son peuple.

Veut-on dire que la « réussite soviétique » — il est vraiment trop tôt pour parler de la réussite chinoise — réside moins dans les résultats atteints que dans la rapidité avec laquelle ils l'ont été ? L'opinion commune, répandue d'ailleurs par les communistes, veut que les dirigeants soviétiques se soient trouvés devant une table rase, « *une place vide* », comme disait Staline, et qu'ils aient construit à partir de rien en un temps record une industrie et une agriculture dont l'importance est incontestable.

Là encore, les illusions foisonnent. Place vide, la Russie de 1917 ? Quelle erreur ! C'est une place que les communistes ont en effet vidée, rasée, mais où déjà depuis vingt ou vingt-cinq ans on avait commencé à construire une industrie moderne, dont la croissance ne cessait de s'accélérer à la veille de la première guerre mondiale comme Lénine lui-même l'a reconnu. Il est vrai qu'une grande partie de cet acquis s'est trouvée perdue, détruite par la révolution, et que le retard de la Russie s'en trouva accentué. Mais ce retard, il est le fait des communistes, dont le système économique exige l'installation d'un despotisme qui s'étend à toutes les formes de l'activité humaine, et ce despotisme ne peut s'instaurer sans la destruction de l'héritage antérieur, sans la destruction, en particulier, des élites de techniciens

et d'industriels qui assuraient avant lui la marche et le développement de l'économie.

Même en négligeant la part qu'ont eue les dirigeants communistes dans le handicap dont a souffert au départ leur industrialisation, on ne saurait s'émerveiller de la rapidité de l'industrialisation soviétique. Le rythme de sa croissance est à peu près le même que celui qu'ont connu la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les Etats-Unis dans les trente ou quarante premières années de leur industrialisation. Malgré des ressources naturelles limitées, le Japon est devenu une grande puissance industrielle beaucoup plus rapidement que l'Union Soviétique, et le Canada, dont l'industrialisation n'a commencé qu'il y a peu d'années, progresse à pas de géant.

Pourquoi les responsables du développement économique des nouveaux Etats africains s'inspireraient-ils de ces exemples-là plutôt que de ceux-ci ? Ce serait, de leur part, confondre la propagande et l'étude réfléchie, scientifique des problèmes.

Ce qui est vrai de l'industrie l'est beaucoup plus encore de l'agriculture. Comme aujourd'hui les paysans chinois, la paysannerie russe a subi depuis quarante-deux ans deux ou trois bouleversements sans précédents dans l'histoire : *le résultat en fut qu'à la mort de Staline, en 1953, la production agricole était inférieure à celle de 1916, pour une population qui s'était accrue d'un quart.* Khrouchtchev lui-même a donné là-dessus, à deux reprises, en septembre 1953 et en décembre 1958, des éclaircissements qui confirmaient les jugements les plus pessimistes. Depuis lors, des réformes sont intervenues : on ne saurait dire quels en ont été les résultats, tant les statistiques soviétiques sont volontairement embrouillées. On peut toutefois souligner que ces réformes traduisaient pour la plupart un retour partiel à l'économie capitaliste, à l'économie de marché.

L'insolente propagande des communistes chinois relayée en Europe, en France même, par un troupeau de niais, a fait croire un moment que la troisième révolution agraire réalisée en Chine depuis dix ans, celle des communes populaires, avait stimulé la production agricole de façon prodigieuse. Il a fallu déchanter, reconnaître que les chiffres donnés étaient exagérés, et le gouvernement chinois a dû lancer une grande campagne d'austérité et de restriction de la consommation alimentaire.

En vérité, on voit mal, dès qu'on s'écarte de la propagande, où est « *l'extraordinaire réussite économique et sociale* » des pays communistes. Pour réussir vraiment, les gouvernements des jeunes nations d'Afrique doivent chercher ailleurs leurs modèles.

**

Est-il vrai que les pays sous-développés n'ont pas d'autres voies que d'élaborer une « *politique socialiste planifiée* » et que « *les pays de l'Est, la Chine notamment, soient de-*

venus des maîtres dans ce domaine ? » Tout n'est pas faux dans ces propositions, mais il faut procéder à de multiples distinctions si l'on ne veut pas céder aux maléfices de la propagande communiste.

Remarquons d'abord que la notion de « plan » n'est pas propre au communisme, et que la planification n'exige nullement ni les méthodes dictatoriales et totalitaires du communisme ni la possession par l'Etat de l'ensemble des entreprises. La France a eu, et a toujours ses plans, — dont le premier fut « le Plan Monnet ». Il y a des plans en Italie, au Canada, dans vingt autres pays. Plans généraux ou plans partiels, ils visent tous à canaliser, vers des objectifs reconnus primordiaux par le pouvoir, l'ensemble ou une partie des énergies publiques ou privées. Cela exige une connaissance relativement exacte de la situation générale, grâce à la statistique, un recensement des ressources en hommes et en matières, une évaluation des possibilités.

Les communistes soviétiques et chinois sont-ils passés maîtres en cette science ? Si la palme devait revenir à l'un de ces deux groupes, il faudrait l'attribuer à l'U.R.S.S. et non à la Chine, contrairement à ce qu'estime le rédacteur de *l'Essor*. Les Chinois eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont encore à apprendre, et que c'est en U.R.S.S. qu'ils peuvent trouver leurs professeurs. Les « erreurs » qu'ils ont commises dans le calcul de la production de 1958, les réductions massives qu'ils ont dû opérer sur les objectifs pour 1959 témoignent de leurs tâtonnements. Ce ne sont pas des « maîtres », mais des apprentis, et de mauvais apprentis qui dissimulent les défauts de leur ouvrage pour faire croire qu'ils travaillent bien, sans se soucier des conséquences que peuvent avoir leurs mensonges.

Après quarante ans d'expérience, la science des Soviétiques en matière de planification est assurément plus grande. On est toutefois surpris du désordre, des gaspillages qui ravagent l'économie soviétique et contre lesquels les dirigeants de l'U.R.S.S. ne cessent de protester. La planification a été conçue précisément pour mettre fin à « l'anarchie de la production » que les marxistes reprochaient à l'économie libérale. Or, il n'est sans doute pas, au monde, de pays industriel où les doubles emplois, les rebuts, les productions inutiles, la destruction des produits avant utilisation soient aussi nombreux que dans le plus « planificateur » de tous.

Faut-il ajouter que le mot « socialiste » doit être dépouillé de son sens véritable pour être appliqué à la planification soviétique ? Le socialisme, dans son essence profonde, n'est pas une formule économique ou juridique. C'est une préoccupation sociale, une exigence morale. Il est, avant tout, *la volonté de ne pas laisser sacrifier l'homme à l'économie, le travailleur à la production*, et il n'est plus lui-même s'il cesse d'être cette volonté. Ce qui dressa les premiers socialistes contre le capitalisme en Grande-Bretagne, puis plus

tard en Allemagne, ce ne fut pas le refus de l'industrialisation, mais l'indignation de voir cette industrialisation se faire au prix de souffrances ouvrières qui non seulement étaient odieuses, mais qui n'étaient même pas nécessaires. C'est ce sacrifice des hommes à la production, au profit, à l'accumulation du capital que les socialistes ne pardonnaient pas à la bourgeoisie capitaliste et plus d'un assuraient que, si le socialisme devait un jour présider au développement industriel, il n'édifierait pas les nouvelles entreprises sur le travail des enfants de huit ans.

Or, les communistes ont procédé à l'industrialisation de la Russie, ils procèdent aujourd'hui à celle de la Chine, avec un mépris des travailleurs qui ne leur permet pas de se parer du nom de socialistes. La vie et le travail dans les bagnes industriels de l'U.R.S.S. ont été infiniment plus odieux que dans les ateliers européens du début du XIX^e siècle. Et on n'y comptait pas les ouvriers, comme dans ceux-ci, par milliers ou dizaines de milliers, mais par millions.

C'est une illusion, et une illusion funeste que de croire que l'édification industrielle s'est faite en U.R.S.S., qu'elle se fait aujourd'hui en Chine sous le signe du socialisme, d'un socialisme authentique. S'inspirer de ces deux exemples, c'est tourner le dos au socialisme. D'autres voies s'ouvraient à la Russie comme à la Chine, qui leur auraient permis d'aboutir plus vite à des résultats meilleurs. Ces voies sont ouvertes aussi aux jeunes nations africaines. Ceux qui ont maintenant la charge de les gouverner les en détournent-ils, sous l'effet du mirage communiste ?

EST & OUEST.

LES DIFFICULTÉS DE L'ACTION COMMUNISTE EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Un document rédigé en vue de la prochaine conférence des cadres communistes de l'Allemagne occidentale, vient d'être publié dans l'organe officiel du S.E.D., *Neues Deutschland*. Ce long texte est plein de lamentations sur les échecs de l'action communiste en Allemagne fédérale, depuis l'interdiction du Parti; il fait état de confusions idéologiques et du manque de combattivité des membres du Parti, la clandestinité ayant augmenté « les dangers de l'attentisme, de l'hésitation, de recul devant l'ennemi ». Le document reconnaît qu'il y a même des « camarades qui contestent la nécessité de l'existence du Parti et d'un travail organisé ». D'autres déviationnistes professent que l'activité du Parti ne représente aucun facteur dans la vie politique de l'Allemagne occidentale et que les changements dans la situation ne peuvent se produire que de l'extérieur. Le renforcement de la discipline s'impose de toute urgence, certains « camarades » ayant même commis l'erreur de ne pas s'intéresser aux dangers du militarisme allemand (occidental, bien entendu) et un communiste connu ayant été jusqu'à envoyer un télégramme de félicitations au nouveau Président de la République, Lübke !

La pénétration communiste au Centre National de la Recherche Scientifique

L'ARRESTATION, au début de novembre, à Marseille, de la doctoresse Annette Roger, complice d'un chef du F.L.N., a attiré à nouveau l'attention sur un secteur dans lequel l'activité du Parti communiste semble particulièrement importante. M^{me} A. Roger avait appartenu au Parti communiste (qu'elle avait quitté pour des raisons qui sont celles de « l'opposition de gauche »), et, du temps qu'elle était une militante communiste officielle, elle avait appartenu au Centre national de la Recherche scientifique. Tout le monde sait qu'elle n'était pas la seule, dans ce cas, au C.N.R.S. Personne, toutefois, n'a jamais étudié, nous semble-t-il, ni l'importance, ni les raisons de la pénétration communiste dans cet organisme officiel.

Ce n'est pas cette étude, ni même une esquisse de cette étude qu'on trouvera ici, mais seulement quelques notes qui pourraient servir de point de départ.

**

L'influence communiste au C.N.R.S. est sans doute fort différente selon les départements, les circonstances et surtout la personnalité des chercheurs. Il est impossible d'en suivre le détail de l'extérieur, ni de la distinguer d'un « progressisme » assez répandu dans les milieux scientifiques. On peut seulement constater que les signes publics de cette influence, relevés au hasard des sondages dans la presse communiste, sont assez fréquents pour être inquiétants.

Avec sans doute des plus et des moins, cette infiltration est un fait permanent, signalé par l'usage à des fins politiques des titres scientifiques : « Mardi 28 juin 1955, M. Max Costa, du C.N.R.S., parlera de la bombe atomique au café Le Cadet, 17, rue Cadet. » « M. Georges Charpak, docteur ès-sciences, du laboratoire de synthèse atomique du C.N.R.S., parlera de la bombe H mardi 5 juillet 1955 à 20 h. 45, au cinéma Ordener, 3, rue de la Chapelle, pour le Comité de la Paix de la Chapelle. » C'est en 1955 encore (selon M. Massenet dans *Paris-Presse* du 8 janvier 1959) que l'éthnologue Servier est blâmé par ses supérieurs du C.N.R.S. pour avoir créé des groupes d'autodéfense en Kabylie. En dehors du C.N.R.S. — mais on ne peut dissocier politiquement ces milieux, même s'ils sont administrativement séparés — M. René Chastel, docteur ès-sciences, chargé de recherches au laboratoire de physique et chimie nucléaires du Collège de France, publie successivement dans *Regards* (n° 388) et dans un supplément de *l'Avant-Garde* (mars 1955) un article sur « La bombe atomique et la bombe thermo-nucléaire. »

En 1958, même utilisation des compétences scientifiques pour la propagande dans la jeunesse.

« Spoutnik, voyages interplanétaires ! Quel thème exaltant pour ces jeunes réunis sous l'égide de l'Union de la Jeunesse communiste à Paris ! Notre camarade Jaegli, attaché au C.N.R.S., explique les perspectives qui s'ouvrent... C'est pourquoi les cent cinquante gars et filles présents ont signé la consultation du Mouvement de la Paix. » (*L'Avant-Garde*, 5 février 1958.)

Le C.N.R.S. participe aux campagnes de pétitions : « Quarante-quatre chercheurs et techniciens du C.N.R.S. ont protesté contre la saisie du

livre d'Henri Alleg. » (*France-Observateur*, 10 avril 1958.)

A vingt-quatre heures d'intervalle, à l'automne, on trouve deux orateurs du C.N.R.S. dans les meetings communistes de la campagne constitutionnelle :

« Hier soir, dans le XV^e, au préau de l'école rue du Commerce, s'est tenu un meeting pour le NON. Les trois cent cinquante personnes présentes écoutèrent... Catherine Vermeil, chargé de recherches au C.N.R.S. » (*L'Humanité*, 24 septembre 1958.)

« A 20 h. 30, salle des Fêtes de Valence : meeting avec Maurice Michel, député communiste de la Drôme, et Bernard Kayfer, du C.N.R.S. » (*L'Humanité*, 25 septembre 1958.)

Il est plus important de noter que les deux animateurs de la campagne anticonstitutionnelle de l'été 1958 dans le « Comité National Universitaire », dirigé par le P.C., étaient deux communistes, attachés au C.N.R.S. : pour les Sciences, Jean-Pierre Vigier (qui reste le principal manœuvrier du Parti dans le milieu universitaire parisien), et pour les Lettres, Maurice Crouzet (qui depuis a été temporairement exclu du P.C. pour déviationnisme dans l'affaire de la cellule Sorbonne-Lettres). Leurs fonctions au C.N.R.S. leur donnaient des facilités nécessaires (présence à Paris) pour diriger cette action importante pour le Parti.

On apprend dans *l'Humanité* du 16 janvier 1959, que M. Haudricourt, maître de recherches au C.N.R.S., participe au cours d'Histoire des Sciences, professé à l'Université Nouvelle (communiste).

Bien proche du C.N.R.S. est le Centre d'études nucléaires de Saclay, auquel appartenait, comme ingénieur, l'abbé Boudouresque, arrêté pour ses relations avec le F.L.N. On apprend dans *l'Humanité* du 31 mars 1959 qu'il existe un « Comité de Défense des Libertés » qui publie une proclamation contre les tortures.

Enfin, *l'Humanité* du 1^{er} août dernier a publié le texte d'un « appel contre la fabrication de la bombe atomique française », signé de vingt-sept savants parmi lesquels :

M^{me} Hélène LANGEVIN-JOLIOT, maître de recherches au C.N.R.S.

Michel LANGEVIN, maître de recherches au C.N.R.S.

Marc LEFORT, maître de recherches au C.N.R.S.

R. NATAF, maître de recherches au C.N.R.S.

Michel RIOU, maître de recherches au C.N.R.S.

Jean-Pierre VIGIER, maître de recherches au C.N.R.S.

Les deux premiers et les deux derniers au moins sont membres du P.C.

Le Syndicat national des Chercheurs scientifiques (rattaché à la F.E.N. Autonome) paraît dominé par le P.C. On trouvait notamment dans son bureau en 1958, M^{me} Hélène Langevin, déjà nommée et une autre militante communiste connue, M^{me} Eugénie Cotton. Ce syndicat semble donc beaucoup plus sensible à l'influence communiste que les autres syndicats de la F.E.N. Quels qu'en soient les fondements matériels, l'agitation syndicale qu'il entretient perpétuellement risque d'avoir aussi des causes politiques.

En Pologne

Importants changements aux postes-clés

DEPUIS plus d'un mois, « libérations », destitutions et « démissions » se succèdent en Pologne. S'ils ont beaucoup surpris, ces événements ne se sont pourtant pas abattus à l'improviste. Ils avaient commencé il y a quelque dix mois. Une des premières victimes fut Stéphane Zolkiewski, ministre de l'Enseignement supérieur depuis avril 1956 et directeur de *Polityka* dès la parution de cet hebdomadaire. Connu pour ses idées « libérales », apprécié pour ses rapports corrects avec le corps enseignant universitaire, Zolkiewski était un ardent partisan de la politique « d'Octobre » qu'il défendit dans de nombreux écrits publics publiés par des hebdomadaires et quotidiens polonais. Or, à la fin de 1958, il fut l'objet de vives polémiques dans plusieurs publications littéraires, d'abord sur un ton courtois, puis aigre-doux, enfin de plus en plus mordant. Ceux qui pouvaient encore hésiter sur le véritable sens de cette « liberté » de polémiquer avec un ministre, le comprirent lors du III^e Congrès du Parti (10-17 mars 1959), au cours duquel on reprocha à Zolkiewski de n'avoir pas fait suffisamment appel aux jeunes marxistes, membres du Parti, pour leur confier des chaires universitaires. On pouvait déjà prévoir sa démission. Elle fut rendue publique le 18 juin 1959. C'est Zolkiewski qui aurait sollicité d'être déchargé de ses fonctions ministérielles, désireux, disait-il, de « se consacrer à son activité de publiciste ».

« Muté » de la direction de *Polityka* à l'hebdomadaire littéraire *Nowa Kultura* (*La Culture Nouvelle*), il a tout juste conservé sa chaire d'histoire de littérature à l'université de Varsovie et la direction de l'Institut de Recherches littéraires. Il fut remplacé par Henri Golanski, vice-ministre de l'Enseignement supérieur depuis 1951, un communiste de date relativement fraîche (depuis 1949) et une personnalité effacée.

Somme toute, le départ de Stéphane Zolkiewski s'est accompli assez discrètement. Il n'en fut pas de même, quatre mois plus tard, de la brusque destitution d'Edouard Ochab du poste ministériel qu'il occupait depuis 1956. Membre du Bureau politique, premier secrétaire du P.O.P.U. de mars à octobre 1956, Ochab avait contribué plus que nul autre au retour de Gomulka à la direction du Parti. En octobre 1959, en sa qualité de ministre de l'Agriculture, il effectua un voyage d'études aux États-Unis. Dès lors, son nom a été souvent cité en Occident. Rentré fin octobre en Pologne, Ochab n'eut pas le temps de parler de ses impressions américaines. Le soir où il atterrissait à Varsovie, il fut, paraît-il, informé qu'il n'était plus ministre. Quelques jours plus tard, on apprenait que ses fonctions de secrétaire du Comité central du P.O.P.U. avaient également pris fin. M. Jagielski, qui le remplace depuis le 27 octobre à l'Agriculture, était son vice-ministre depuis 1957. C'est un des jeunes membres du gouvernement (trente-cinq ans), ancien activiste du Parti, devenu ensuite chef de la Section d'Agriculture du Comité central, il est député et membre du Comité central.

À la même date, le portefeuille de l'Éducation passait des mains de Ladislas Bienkowski, qui l'avait conservé depuis l'automne 1956, à W. Tulodziecki. Considéré comme un ami intime de Gomulka, Bienkowski, homme cultivé, fin et intelligent, a fidèlement épaulé le premier secré-

taire du P.O.P.U. L'actuel ministre de l'Éducation avait milité avant la guerre au Parti socialiste et, récemment encore, à la Fédération de l'Enseignement polonais ainsi qu'au Conseil central des Syndicats.

Quant aux deux vice-premiers ministres nommés également le 27 octobre dernier, Eugène Szyr et Julien Tokarski, le premier, ex-président de la Commission de Planification jusqu'en 1955, s'y était distingué par un centralisme outrancier; malgré sa double auto-critique et son ralliement au régime de Gomulka, il fut écarté du gouvernement et nanti d'une modeste fonction de secrétaire du Comité économique auprès du Conseil des ministres. Le second, après avoir été ministre de l'Industrie lourde, fut relégué, en 1956, au poste de chef adjoint de la Section économique du Comité central du P.O.P.U. Il était toujours considéré comme un « néo-stalinien ».

C'est aussi le cas de T. Gede, envoyé en 1956 à l'ambassade de Pologne à Moscou pour y remplacer le stalinien Kalinowski, et qu'on vient de nommer vice-président de la Commission de Planification.

Parmi les staliniens auxquels le gouvernement de Varsovie a eu récemment recours, c'est sans doute Casimir Witaszewski, nommé au poste de chef adjoint de l'état-major général, avec contrôle sur le 2^e Bureau, qui est le plus mal vu de la population. Cet ancien officier supérieur politique, puis, jusqu'en 1956, vice-ministre de Rokoswsky à la Défense nationale, où il était chef de la Direction centrale de l'Éducation politique, se trouva au lendemain des événements de Poznan et d'octobre 1956 parmi les « natoliniens » les plus marquants. Aussi les maîtres de l'heure avaient-ils jugé opportun de l'éloigner jusqu'en Tchécoslovaquie : attaché militaire à l'ambassade de Pologne à Prague, il vient seulement de quitter ce poste. Partisan de la « méthode forte » qu'il préconisa lors de la révolte de Poznan et en octobre 1956, c'est à ce titre qu'il vient d'être élevé à un poste très important dans l'armée.

Le 20 novembre dernier, on apprenait que Georges Morawski, secrétaire du Comité central depuis 1956 était relevé de ce poste. Membre du Bureau politique, Morawski s'était fait connaître dès 1955, comme un partisan ardent de « la démocratisation ». Parmi les communistes nantis de fonctions officielles, il fut l'un des premiers à épouser les thèses du « rapport secret » de Khroutchev et à s'attaquer au stalinisme. Destitué d'une fonction importante au C.C., il vient d'être nommé par le Conseil d'État vice-président à la Cour des Comptes, poste qui avait été offert à Gomulka en 1948, avant son arrestation.

J. Cyrankiewicz a eu beau jurer ses grands dieux, le 26 novembre, à la récente séance de la Diète, que les nouvelles nominations n'impliquent pas de tournant politique, l'opinion générale est tout autre. On considère le retour au gouvernement des anciens militants du type stalinien comme un abandon de plus des « positions d'Octobre ». On constate avec amertume que les staliniens n'ont pas eu besoin de se « convertir » pour rejoindre Gomulka. Bien au contraire, ce sont Gomulka et le Comité central qui, au cours des trois dernières années, se sont rapprochés des autres, pris de peur devant les difficultés accrues qu'ils affrontent. Et un abandon en

Un roman roumain : « Les Bijoux de famille »

ON a publié récemment aux Etats-Unis une anthologie de poèmes, de récits, d'essais publiés en U.R.S.S., en Pologne, en Hongrie et même en Chine et au Viet-Nam Nord entre 1955 et 1957 (1), tous dirigés contre le conformisme officiel, le despotisme, le marxisme lui-même. Parmi tant d'auteurs, on ne trouve pas un Roumain. Et cela s'explique sans peine. Tous les écrivains qui figurent en cette anthologie ont été communistes. Russes, Polonais, Hongrois, Allemands, Chinois, ils ont cru, dans leur jeunesse, au communisme, à ses promesses de justice et de bonheur. Le communisme victorieux les a cruellement déçus; et ils se sont révoltés, quelques-uns, en Hongrie, allant jusqu'à empoigner les armes.

La littérature roumaine d'aujourd'hui ne connaît pas de ces communistes déçus et révoltés parce qu'il n'y a jamais eu en Roumanie d'écrivains communistes d'importance. Il n'y avait presque pas de Parti communiste et on sait qu'au moment où les Soviétiques occupèrent la Roumanie, en 1944, le Parti communiste comptait mille membres. De cette façon le mouvement littéraire en Roumanie, après la débâcle, a été formé soit par de petits écrivassiers en quête d'éditeur et de prix littéraires qu'ils ne pouvaient songer à décrocher dans une époque de vie intellectuelle normale, soit par les quelques grands écrivains de l'époque précédente qui, obsédés par leur passé bourgeois, n'ont jamais songé à se révolter. Les autres, les écrivains qui comptent dans la vie d'un pays, se sont tus en Roumanie, soit parce qu'ils se trouveraient internés dans des camps de concentration, soit parce qu'ils n'ont jamais pu publier leurs œuvres chez un éditeur qui s'appelait « République populaire » et qui contrôlait toute la production littéraire du pays.

Laissons « Les nu-pieds », de Zaharia Stanou, paru il y a quelques années aux « Editeurs Français Réunis », œuvre vraiment sans aucun intérêt. Arrêtons-nous, par contre, devant « Bijoux de famille » de Petru Dimitriu. Ce roman, le premier d'un cycle intitulé « Les boyards », vient d'être publié par une maison catholique, les « Editions du Seuil » et son auteur a été interviewé par une revue, catholique aussi, « Témoignage chrétien ». On peut donc supposer que le roman de M. Dimitriu a, sinon une allure chrétienne, ce qui est inconcevable de la part d'un écrivain de la R.P.R., du moins un caractère de spiritualité qui justifie sa publication en français, par un éditeur catholique.

Le livre est décevant. Les six chapitres qui le composent sont six récits situés dans des époques différentes, mais concentrés autour de la famille Coziano, des boyards de Valachie. Ce que l'auteur veut démontrer, puisqu'il y a toujours quelque chose à démontrer dans un roman qui vient d'au-delà du rideau de fer, c'est la monstruosité de l'aristocratie roumaine. Les hommes sont des tyrans, des arrivistes sans scrupules, des assassins et des voleurs. Les femmes, à leur tour, ne font que voler, tuer leur propres parents ou amis, coucher avec les maris des autres, mentir, exploiter. La victime de ces monstres — tous, sans exception, sont des monstres — est la classe paysanne. La dernière partie du roman se passe pendant la révolte paysanne de 1907. La

misère dans le pays est grande. La réforme réalisée par le prince Cuza a été insuffisante et, devant les cruautés et les injustices des boyards, maîtres du pays (M. Dimitriu ignore complètement l'histoire libérale de la Roumanie et la participation de la bourgeoisie à toutes les réformes qui ont culminé en 1919 avec l'expropriation des *latifundia*) les paysans se révoltent. Ils mettent le feu aux maisons des boyards et tuent tous ceux qui leur tombent sous la main. C'est le point culminant du roman. Pendant la révolte et tandis que les paysans avancent vers sa maison, une descendante de la famille Coziano abandonne sa sœur, afin de s'échapper avec les bijoux de la famille, qui feront la dot de sa fille. Mais la sœur abandonnée réussit à se sauver et retrouve celle qui l'avait trahie. Celle-ci, pour que les bijoux ne reviennent pas à qui de droit, tue sa sœur, en l'étouffant pendant son sommeil sous un coussin. La jeune fille, celle qui devait hériter des bijoux, assiste impassible, sans souffler mot, à cette scène horrible. Sa morale et sa sensibilité sont moins fortes que ses appétits matériels. Elle est, elle aussi, une boyarde.

Après avoir lu deux chapitres, il n'y a plus de surprise possible. On sait que chacun d'eux finira sur une trahison, un crime, un adultère, un délit. Les boyards sont comme ça. C'est la thèse du livre. On se demande comment cette thèse a pu toucher la sensibilité de l'éditeur occidental, par surcroît catholique. A-t-il été impressionné par les trois prix d'Etat pour la littérature que M. Dimitriu a obtenu entre 1949 et 1956? Ou bien par le fait que ce jeune auteur est le directeur des Editions d'Etat de Bucarest, c'est-à-dire le maître du destin littéraire de son pays? Savait-il que l'auteur de « Bijoux de famille » avait, dans son premier roman intitulé « Chemin sans poussière », fait l'éloge de ce fameux canal de la mort, que les communistes roumains, avec l'aide des techniciens soviétiques, ont voulu creuser entre le Danube et la mer Noire et qui dut être abandonné par suite des erreurs de calcul des fameux techniciens? Des dizaines de milliers de condamnés politiques sont morts en travaillant à ce canal inutile. M. Dimitriu, lui, a fait l'éloge de cette mort et de ces travaux. Il affirmait, dans l'interview publiée par « Témoignage chrétien », que le christianisme et le communisme se ressemblent car ces deux doctrines se fondent sur la même idée du sacrifice du moi. Faisait-il allusion au sacrifice du moi imposé par le gouvernement de Bucarest à tous ceux qui sont morts au bord du « Chemin sans poussière »? Dans la note bio-bibliographique parue dans le catalogue des « Editions du Seuil » le titre de ce roman, pourtant honoré en 1949 d'un prix d'Etat de littérature, ne figure pas.

Les Editions du Seuil ont présenté les « Bijoux de famille » avec une couverture illustrée où l'on voit deux boyards en traîneau, entre un village et une ville qui se dessine au loin. La ville offre des coupoles en bulbe et le village est formé d'isbas : tous deux sont russes. Plaisante inadvertance, n'est-il pas vrai, que celle qui nous ferait croire que les nouveaux boyards, en Roumanie, sont Russes?

(1) « Bitter Harvest », par E. Stillmann (Ed. Fraedrik Paerger, New-York, 1959).

entraîne fatalement un autre. C'est ainsi que vingt-quatre heures après la péroraison du chef du gouvernement visant à calmer et à rassurer l'opinion publique, une nouvelle épuration atteignait le monde universitaire. Le plus éminent sociologue polonais, titulaire de cette chaire à l'Université de Lodz, le professeur Joseph Chalasinski était relevé de son poste à l'Académie des Sciences (P.A.N.) et la direction de la revue *Science polonaise* lui était enlevée. Dès 1955, l'un des premiers, J. Chalasinski avait combattu pour affranchir la vie scientifique polonaise, la sociologie en particulier, de l'emprise stalinienne. A cet égard, il était un précurseur du « Mouvement d'Octobre ». Dans son rapport (*Sociologie et mythologie sociale dans la Pologne d'après-guerre*), présenté au congrès de l'Association Internationale de Sociologie (tenu à Stresa du 8 au 15 septembre 1959), il fit état des ravages que le stalinisme avait exercés dans cette science. Le rapport déplut aux gouvernants polonais. Il se trouva aussitôt un professeur d'université — T. Szczurkiewicz — qui, dans la revue théorique du Parti, *Nowe Drogi*, de novembre dernier,

n'hésita pas à accabler son confrère d'attaques dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'avaient rien de commun avec une courtoise discussion scientifique. Le compte du professeur Chalasinski est réglé. Il est déjà question de la fermeture de l'Institut de Sociologie et d'Histoire culturelle qu'il dirigeait, ce qui serait pour le plus grand mal de cette branche des sciences sociales à peine réveillée d'une longue léthargie.

Le même 27 novembre, un autre professeur de sociologie, Julien Hochfeld, démissionnait du poste de président de l'Institut pour les Affaires internationales, organisme officieux qui jouait un rôle important dans les rencontres avec des représentants du monde occidental. Ancien socialiste rallié au régime populaire en 1945, J. Hochfeld, député à la Diète, a été dès 1956 un des plus actifs partisans de « la démocratisation » et du courant « libéral ».

Et on peut être à peu près certain que ce n'est pas là la fin de ces remaniements dans le personnel du gouvernement, de l'économie et de la culture.

LUCIENNE REY.

Les explosions atomiques expérimentales soviétiques

L'UNION SOVIÉTIQUE a procédé à 55 explosions atomiques, ce qui représente 26,6 % de l'ensemble des 207 explosions qui ont eu lieu dans le monde de 1944 à 1958 (31 octobre), dont 131 aux Etats-Unis et 21 à l'Angleterre.

L'U.R.S.S. a connu sa première explosion à l'automne 1949. Les expériences soviétiques s'échelonnent donc sur dix années (ou neuf pleines) dont deux n'ont pas connu d'expérience. Elle est incontestablement la seconde puissance atomique du monde. Elle s'efforce d'atteindre le niveau des Américains en développant sans désemparer son potentiel nucléaire, qui comme on le sait peut servir à des fins aussi bien industrielles que militaires; on parvient au niveau militaire aussitôt que, en principe, certaines quantités de matières fissibles ont été réunies et réservées.

L'échelonnement des expériences

On peut distinguer deux périodes dans la succession de ces expériences; une première d'essais isolés ou en petit nombre, qui a duré huit années, laps de temps qui est à peu près le même que celui qui avait été nécessaire aux autres concurrents pour le démarrage; une seconde période de deux ans d'expérimentations en séries. La première période peut elle-même se subdiviser en deux phases: une de quatre ans (1949-1952) avec deux explosions, une tous les deux ans; et une autre phase de quatre ans également, avec plusieurs essais annuels; soit: 1953, trois; 1954, trois; 1955, six et 1956, sept. En 1953 a eu lieu la première explosion thermonucléaire.

Durant la première phase, chaque explosion est précédée d'une longue période de mise au point et suivie d'une même période d'études des résultats et de préparation de l'expérimentation suivante. Le rythme est biennal; il n'est guère différent de celui des autres puissances. Mais dès la seconde phase la cadence s'accélère; les études et programmes deviennent annuels; les explosions elles-mêmes sont plus que doublées.

La hâte et l'ambition des programmes soviétiques s'affirment par l'explosion d'une bombe thermonucléaire en 1953, c'est-à-dire cinq ans après la première bombe « A ». Les Américains n'ont procédé à une explosion thermonucléaire qu'un an auparavant et à la neuvième année de leurs expérimentations. Les Anglais, par contre, y sont parvenus en 1956, c'est-à-dire à leur cinquième année, comme les Russes. Mais ils bénéficiaient des connaissances acquises par leurs savants en Amérique pendant la guerre, et probablement aussi de liens qu'ils conservaient avec l'industrie atomique américaine.

La deuxième période, arrêtée le 31 octobre 1958, ne porte que sur deux années, 1957 et 1958. Il y a été procédé à 34 explosions, c'est-à-dire nettement plus que durant toutes les années précédentes. Une accélération analogue s'observe chez les autres partenaires du club atomique, mais elle est particulièrement accusée chez les Soviétiques. (Ce chiffre de 34 est un chiffre rectifié; on avait indiqué précédemment 32. La différence doit provenir de la difficulté de dénombrer toutes les expérimentations faites en série, surtout durant la même journée). En 1957, c'est la dizaine; en 1958, plus des deux dizaines, 22

ou 24. Dans cette dernière année, l'U.R.S.S. atteint le nombre des explosions américaines de l'année précédente. Mais elle sera encore un peu dépassée par les U.S.A. en 1958, qui en alignent plus de trois dizaines.

En 1956, le nombre total des explosions faites en U.R.S.S. demeurait encore au-dessous du tiers de celui des explosions américaines. Pour les années 1957 et 1958, il dépasse largement la moitié de celles-ci et il n'est inférieur que de peu à la moitié d'un total où les expérimentations anglaises figurent avec celles des U.S.A.. Jusqu'au 31 octobre 1958, l'accélération a été de plus en plus sensible. L'échelonnement en quinze années pour les Américains se produit en dix ans pour l'U.R.S.S., avec à peu près les mêmes résultats finaux.

Voici le tableau des explosions atomiques soviétiques, sur lesquelles on possède quelques indications :

23 septembre 1949 : Première explosion; caractéristiques peu connues.

22 octobre 1951 : L'explosion, ou plusieurs, groupées dans une zone couvrant le Kamtchatka (détectées très rapidement par les services japonais).

6 octobre 1953 : Première explosion thermonucléaire; caractéristiques non précisées.

En général peu d'indications sur la première période; cependant, la *Pravda* a publié un article sur la puissance de cette nouvelle arme bien supérieure aux bombes atomiques « A »; du côté de l'Ouest, on apprend que les services occidentaux sont en mesure de détecter les explosions dans les vingt-quatre heures et de préciser ensuite la nature de l'explosion; dans le cas présent, ont été enregistrées des réactions de « fission » et de « fusion » ce qui fait admettre qu'il s'agit d'une bombe « H », dont le détonateur est une bombe « A ».

1^{er} septembre 1953 : Explosion type « A ». La Commission de l'Energie atomique américaine apporte de nouvelles précisions sur la détection fondée sur l'augmentation de la radioactivité de l'atmosphère.

12 avril 1954 : Explosion type « A ». Détectée par les Japonais et attribuée aux Russes du fait que les retombées contenaient de la poussière de granit, tandis que les bombes américaines diffusaient des résidus de coraux.

26 et 29 octobre 1954 : Deux explosions types « H ». Détectées par les Japonais, ce qui signifie, lorsque ceux-ci sont les premiers à l'annoncer que les expérimentations ont eu lieu en Sibérie ou Extrême-Orient.

D'après les services français, il semblerait que plusieurs explosions n'ont pas été détectées à l'Ouest — ou pas annoncées.

18 et 19 novembre 1955 : Plusieurs explosions détectées au Japon : flux d'air chargé de particules radioactives en provenance de Sibérie.

22 novembre 1955 : Engin sol-sol avec tête thermonucléaire. Explosion entre 40.000 et 45.000 mètres en altitude au voisinage de l'île Bennet dans l'Arctique, véhiculée par fusée « intermédiaire », lancée elle-même près d'Omsk, soit à 3.800 km de distance de l'objectif.

Mars 1956 : Nouvelles explosions.

24-30 août 1956 : Expériences en série, Sibé-

rie. Annoncées par Moscou qui précise certains points du programme soviétique, notamment : engin atomique anti-atomique; bombe la plus puissante, décrite plus tard d'un effet « effrayant »; types améliorés de charges destinés à de nouvelles armes, sans doute fusées ainsi que canon.

Mi-décembre 1956 : Explosion thermonucléaire classe mégatonne. Détectée aux U.S.A. et au Japon, où elle provoque une forte augmentation de la radioactivité de l'air, de la pluie et de la neige.

On parvient à cette époque à situer le principal centre d'expérimentation atomique soviétique dans le « sud-ouest de la Sibérie, au nord de l'Inde et de l'Afghanistan et à l'ouest de la Chine », ce qui donne approximativement le Turkestan ou le Kazakstan.

Il y a lieu d'ajouter qu'en 1956, mais annoncée seulement en 1958, une explosion atomique a été détectée aux confins du désert du Gobi au nord de Lan-Tchéou sur sol chinois — probablement une démonstration à l'usage des futurs atomistes chinois.

20 janvier 1957 : Explosion type « A ». Poursuite du programme de 1956.

3 au 15 avril 1957 : Série de cinq explosions. Détectées au Japon; une des explosions fut de très grande puissance, comparable à celles des Etats-Unis à Bikini.

28 août 1957 : Série d'expérimentations nucléaires et thermonucléaires, annoncées officiellement par communiqué de l'U.R.S.S. Explosions à très haute altitude par fusées après un parcours de grande portée « capables d'atteindre n'importe quel point du globe ».

Une des bombes « H » ayant explosé en Sibérie a été estimée à plus d'une mégatonne.

9 septembre 1957 : Série d'explosions.

24 septembre 1957 : Explosion bombe « H », classe mégatonne (million, ou plus, de tonnes).

6 octobre 1957 : Bombe « H », annoncée officiellement, de très grande puissance; explosion à très haute altitude, une centaine de kilomètres probablement; mise en œuvre par une fusée supposée de classe « intercontinentale ».

10 octobre 1957 : Série de petites explosions.

28 décembre 1957 : Nouvelles expériences en série.

23 et 28 février 1958 : Deux bombes « H », probablement en Sibérie.

14 et 15 mars 1958 : Quatre ou cinq explosions, intensité modérée; expérimentations en Sibérie et au nord du Cercle polaire.

21 et 22 mars 1958 : Trois explosions, dont une de plusieurs mégatonnes.

Cette époque est caractérisée par des expérimentations thermonucléaires; une quinzaine de septembre 1957 à mars 1958. On a détecté également que plusieurs « têtes » atomiques étaient lancées par fusées balistiques de classe stratégique.

Octobre 1958 : Reprise des expérimentations annoncées officiellement par Tass, qui en impute la responsabilité à l'Occident.

Fin septembre 1958 : Quatre explosions, type « A ». Les sismographes suédois localisent le lieu des explosions un peu à l'ouest de l'île Nouvelle-Zemble dans la mer de Barentz.

2 octobre 1958 : Deux explosions, dont une de très grande puissance.

7 octobre 1958 : Une explosion au nord du Cercle polaire.

12 octobre 1958 : Une explosion, probablement en Sibérie; détectée au Japon.

17 octobre 1958 : Une explosion.

21 au 31 octobre 1958 : Double série d'expérimentations, en partie de faible puissance, dont

une « petite » thermonucléaire, et en partie de la puissance la plus élevée « qu'il y ait jamais eu », dont une de dix mégatonnes, soit cinq cents fois celle d'Hiroshima, d'une part en Sibérie, où ont été trouvées des traces de radioactivité; d'autre part, au nord du Cercle polaire, si bien que plusieurs jours après la fin des expérimentations, un nuage radioactif flottait sur la Suède à 10.000 mètres d'altitude, dont les retombées décelaient des produits dérivant de l'uranium.

De cette longue suite d'expérimentations et d'observations, un certain nombre de faits méritent d'être mis en évidence :

La proportion très élevée des bombes thermonucléaires expérimentées par les Soviétiques, qui paraissent avoir dépassé nettement les Anglo-Saxons sur ce point, ceux-ci en fin de leurs essais, ayant surtout procédé avec des engins de la classe tactique. La valeur totale des explosions auxquelles il a été procédé dans le monde jusqu'au 30 octobre 1958, s'élevait d'après le représentant du gouvernement français à l'O.N.U., à 91 millions de tonnes d'équivalence énergétique T.N.T. Les Soviétiques en sont comptables du tiers, en considérant leur pourcentage d'explosions, sans doute plus si on tient compte de la proportion de leurs bombes thermonucléaires, dont une seule a atteint le chiffre de dix millions de tonnes, de la même équivalence.

Il est probable que le nombre des explosions soviétiques a été en réalité supérieur à 55; en effet, les Américains semblent n'avoir pas publié toutes celles que leurs services détectaient, probablement pour que les limites de leurs moyens d'investigation ne fussent pas connues; souvent, ils se bornaient à confirmer celles qui avaient été détectées par les Japonais, ou à annoncer le début d'une nouvelle série.

Les Russes ont donné l'impression de vouloir pousser à fond leurs expérimentations et d'une manière particulièrement hardie en procédant aux lancements de bombes réelles par fusées, certes souvent à une certaine altitude, néanmoins après que l'engin porteur eut franchi des centaines ou même des milliers de kilomètres de territoires plus ou moins habités. A ce régime, l'U.R.S.S. aurait dû encourir une terrible semonce de l'O.N.U...

Les sites des explosions et les champs de tir des engins-fusées

On connaît aux Russes plusieurs centres d'expérimentations et de lancement :

Uz Rut (orthographié également Ourst-Ourt), zone de steppe très basse entre les mers Caspienne et d'Aral, où a été installé le principal centre d'essais des engins fusées. Les lancements ont été opérés droit vers le Nord, en suivant un parcours parallèle à l'Oural pour aboutir à la Nouvelle-Zemble (Novaya Zemlya), plus exactement à l'ouest du centre du croissant que forme cette île.

Ce point, déjà cité, se situe dans la mer de Barentz; il est éloigné de moins de mille kilomètres du Cap nord de la Scandinavie et à 1.200 km de la ville suédoise de Kiruna. D'autres essais ont été effectués dans la même zone sans que ce soit par lancements lointains.

Un centre scientifique en création (1957) entre Novosibirsk et Irkoutsk, sur une superficie de plus de mille hectares; il est vraisemblable que des emplacements de lancement ou d'expérimentations d'explosions y aient été aménagés.

Le centre qui paraît avoir été le mieux détecté comme lieu des explosions se situe entre le lac Balkach et la ville de Sempalatinsk, au sujet

duquel des indications très générales ont déjà été énoncées.

Enfin, en Extrême-Orient, à part Vladivostock, peu de précisions ont été apportées; des installations particulières doivent vraisemblablement exister sur le pourtour de la mer d'Okhotsk, ainsi qu'une aire d'explosions au Kamtchatka.

Malgré l'immensité de son territoire, il est difficile à l'U.R.S.S. d'obtenir des champs de tir pour ses essais fuséo-atomiques de la portée « intercontinentale » de 8.000 km. Comme elle ne peut pas effectuer ses lancements de l'Est vers la Russie d'Europe, force lui est de procéder en sens inverse. Mais alors, l'origine de ses tirs se situe sous les radars américains, dont les plus puissants à quelques milliers de kilomètres, à condition que le champ soit absolument libre, sont installés sur les hauteurs les plus élevées de la Turquie orientale (mont Ararat) et aux rives méridionales de la mer Noire; il semble que de très nombreux lancements aient pu ainsi être détectés.

Tant que les techniciens soviétiques en étaient aux portées « intermédiaires » (2.500 km) ou même plus du double, ils pouvaient de la région de la mer d'Azov opérer vers la Nouvelle-Zemble, qui paraît elle-même avoir été équipée d'installations assez importantes. Ces portées étaient utilisables pour des fusées armées de charges atomiques. Toutefois, il y a lieu d'admettre que, dans ce cas, la plupart des tirs se faisaient en altitude, ou du moins en tirs obliques.

La plus grande distance disponible pour les Russes va de Tiflis (ou tout aussi bien d'Odessa) à l'extrémité sibérienne au détroit de Behring, soit 8.000 km au maximum, qui à la rigueur pouvaient encore être employée avec l'avantage, s'il s'agissait de fusées à « tête » atomique, de provoquer l'explosion dans les régions glaciaires, mais dans la mesure où celles-ci étaient suffisamment équipées pour que les résultats puissent être relevés « aux cibles ». Encore une fois, il est cependant plus probable que la plupart des explosions ont été faites, à part des exceptions, sur place, dans les zones indiquées. Mais pour les seules fusées, il est assez curieux de constater que le problème se pose de l'étendue du champ de tir. A la distance « intercontinentale » des 8.000 km, l'U.R.S.S. a donc épuisé les possibilités de son territoire.

Ainsi, une des dernières informations parvenues apparaît tout à fait vraisemblable. Il s'agit d'un nouveau champ de tir, qui a son origine dans la région de Moscou même, pour s'allonger en direction de Sakhaline et passer au-delà des Kouriles, où 10.000 km peuvent être atteints, puis même 12.000 km à hauteur des Hawaï, ceci ne devenant d'ailleurs réalisable qu'à la condition de posséder des moyens navals et aériens importants en Extrême-Orient, pour retrouver les « têtes » dans le Pacifique. Il ne serait plus guère possible d'armer les fusées en charge nucléaire; mais sait-on jamais, les Russes n'ayant pas craint d'employer ce moyen sur leur propre territoire.

Les approvisionnements en armements atomiques de l'U.R.S.S.

Pour porter un jugement précis sur cette question, il faudrait une étude approfondie de l'industrie atomique soviétique; il va de soi qu'elle est impossible. Cette industrie a pris son vrai départ, au point de vue de l'utilisation économique de l'énergie nucléaire en 1955, par la mise en service de la première centrale nucléaire expérimentale à Doubna, sur la Haute-Volga, près de Moscou. Ce lieu est devenu le grand centre de recherches atomiques de l'U.R.S.S., où a été

mis notamment en fonction un accélérateur (synchrotron), dépassé maintenant par celui du C.E.R.N. de Genève. De plus, sur la base de la première centrale a été édifié un programme, actuellement en voie de réalisation qui doit donner à l'U.R.S.S. en 1965 environ une puissance d'énergie électrique d'origine nucléaire de l'ordre de 5 millions de kW, ce qui représente environ six fois le programme français dont l'achèvement se situera à la même époque.

Mais cet effort sur le plan économique appelle deux remarques générales :

1) Le programme en cours, relativement connu, se superpose aux réalisations militaires, pour lesquelles doit forcément exister une industrie atomique propre, qui elle demeure inconnue. Or, celle-ci, démarrant aussitôt après le conflit mondial, arrivait à sa première réalisation concrète en 1949. A considérer les résultats qu'elle a obtenus, leur accélération et la puissance énorme des expérimentations thermonucléaires auxquels il a été procédé en quelques années, il est bien certain que l'U.R.S.S. a fait porter son effort initial, massivement et exclusivement dans le domaine militaire. Des résultats substantiels y étant obtenus, ce n'est que plus tard qu'elle a reporté ses possibilités dans le domaine économique.

2) Dans cette dernière sphère, la production d'énergie électrique d'origine nucléaire ne répond aucunement à un besoin économique pressant de l'U.R.S.S., comme c'est le cas des vieux pays européens, car l'U.R.S.S. est encore loin d'avoir exploité ses énormes ressources d'énergie en produits naturels. A cet égard, il est intéressant de reproduire l'appréciation d'un spécialiste :

« Le programme soviétique est principalement un programme d'essais et de démonstration de puissance beaucoup plus qu'une réponse à une nécessité économique interne. »

« Son développement est politiquement important dans la mesure où il peut permettre à l'Union soviétique de marquer des points dans la guerre froide économique et politique en concurrençant les futures exportations occidentales en équipements de centrales nucléaires, combustibles fissibles et matériel de recherche. » (1)

Au point de vue de la production de projectiles et bombes atomiques de l'U.R.S.S., on possède, émises durant ces dernières années, deux estimations allant malheureusement du simple au triple, 3.000 et 10.000, contre respectivement 10.000 et 35.000 pour les U.S.A. Malgré leur écart, ces chiffres ont cependant ceci de commun qu'ils respectent à peu près le même pourcentage des expérimentations soviétiques par rapport à celles de leurs rivaux. Un chiffre moyen ne signifierait pas grand-chose car il devient matériellement impossible de chiffrer des stocks allant de bombes de dix mégatonnes à celles de 500 kt. D'après les possibilités d'une industrie à ses débuts, celle des Soviétiques a dû passer, pour fixer un ordre de grandeur, d'une production annuelle d'une centaine d'engins à un millier pour le moins à l'achèvement de son équipement atomique.

Cette production russe, ainsi d'ailleurs que l'industrie atomique dans son ensemble, est fonction naturellement des ressources en uranium. Comme les U.S.A., l'U.R.S.S. a choisi la voie de l'uranium 235, qui exige beaucoup de minerai. On connaît encore peu ses propres ressources, auxquelles s'ajoute la production en uranium, importante, des pays satellites.

J. PERGENT.

(1) Claude Benoit : *L'industrie atomique en France et dans le monde*, Dunod, Paris, 1959.

U. R. S. S. 1960

Le Soviet suprême de fin octobre 1959 a fixé les objectifs économiques et financiers pour 1960. Dans notre précédent article, nous avons analysé les principaux chapitres du budget proprement dit. Nous nous proposons cette fois-ci d'examiner de plus près certaines prévisions économiques dont le lecteur ne manquera pas de mesurer l'importance.

Aveu officiel de la faillite du dernier plan quinquennal

On se souvient qu'à la date du 26 septembre 1957, le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. décidait d'abandonner le sixième P.Q. (le troisième d'après-guerre) lancé en janvier 1956. Il se gardait bien de dire que ce plan s'était révélé irréalisable..., tout au contraire ! On s'efforçait de donner l'impression que son abandon s'imposait parce que ses objectifs étaient trop modestes. Voici ce que dit à ce sujet le communiqué de la *Pravda* du 26 septembre 1957 :

« De nouveaux et importants gisements de matières premières et de nouvelles sources d'énergie ont été découverts ces dernières années. Grâce à ces ressources, il est possible de créer de nouvelles entreprises et de nouveaux centres industriels, qui n'étaient pas envisagés dans les directives formulées pour le sixième plan quinquennal. »

C'est ainsi que le plan septennal fut substitué au P.Q. brusquement abandonné, et les promesses de triomphes futurs camouflèrent l'échec présent. En commentant cette décision, nous écrivions ici-même (1) :

« Un but de l'équipe Khrouchtchev, en tout cas, est d'ores et déjà atteint : le plan lancé en janvier 1956 étant abandonné, personne ne songera plus à confronter les résultats de 1960 avec les promesses faites en janvier 1956. Quant à nous, nous aurons l'indélicatesse de nous souvenir de cette échéance et de procéder alors aux comparaisons qui s'imposeront. »

Or, l'heure de cette indélicatesse est venue plus tôt que nous ne l'espérions. Dans son rapport sur les objectifs économiques pour 1960 (deuxième année du plan septennal en cours), le président du Plan d'Etat, Kossyguine, a communiqué un grand nombre de chiffres susceptibles de nous fournir une base de comparaison au moins provisoire (2). La plupart des prévisions pour 1960 sont inférieures à celles formulées en janvier 1956 pour le terme du plan quinquennal, c'est-à-dire pour la même année 1960. Le rapport de Kossyguine, du moins le compte rendu qu'en donne la *Pravda*, n'indique pas tous les chiffres que nous eussions souhaité y trouver. Mais ceux qui y figurent sont assez édifiants. La plupart des objectifs que l'on trouvera au tableau ci-dessous, y figurent en chiffres absolus. Ce n'est que pour l'acier, la fonte et les laminés que nous avons dû les calculer nous-même (3), en nous fondant sur les pourcentages d'accroissement fournis par Kossyguine et en calculant la production prévisible de 1959 sur la base des neuf premiers mois de l'année en cours.

Nous confrontons ci-dessous les prévisions pour 1960 telles qu'elles furent annoncées au début de 1956 (*Pravda* du 26 février 1956) et en octobre 1959 (*Pravda* du 28 octobre 1959) :

Objectifs pour 1960

	Début 1956	Octobre 1959	Réduc- tion
Fonte (a)	53,0	46,4	12 %
Acier (a)	68,3	64,6	5 %
Laminés (a)	52,7	49,5	6 %
Pétrole (a)	135,0	144,0	+ 7 %
Electricité (b)	320,0	291,0	9 %
Ciment (a)	55,0	45,5	17 %
Engrais synth. (a) ..	19,6	13,5	31 %
Récolte céréal. (a) ..	180,0	152,5	15 %
Cotonnades (c) 7.270	9.263,0	7.900,0	15 %
Lainages (c) .. 363			
Tissus de lin (c) 556			
Tissus de soie (c) 1.074	455,0	407,5	10 %
Chaussures cuir (d) ..			

(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards de kWh. —
(c) Millions de mètres. — (d) Millions de paires.

Ce tableau nous dispense de commentaires par trop détaillés. A la seule exception du pétrole, les prévisions pour tous les produits indiqués ont dû être réduites, et parfois dans des proportions sévères. Même la sidérurgie, traditionnellement prioritaire et invariablement privilégiée, ne pourra accomplir les tâches qu'on lui avait fixées en 1956. Même l'énergie électrique, appelée à jouer un rôle plus important en raison du changement de la balance énergétique (recul du charbon), sera en retard. En dépit de la nécessité de construire de nouvelles installations et d'accélérer la construction de logements, la production du ciment sera de 17 % inférieure à ce qu'on avait prévu en 1956, et celle des engrais synthétiques dépassera de peu les deux tiers de l'objectif fixé voici quatre ans. La production textile est l'objet d'un camouflage spécial : tous les tissus sont additionnés pêle-mêle, sans doute pour camoufler la stagnation de l'industrie cotonnière. Le métrage de tous les tissus réunis ne dépasse même pas de 9 % celui que l'industrie cotonnière aurait dû fournir à elle seule. La récolte céréalière — dans la mesure où l'on peut prévoir en ce domaine — n'atteindra que 85 % de ce que l'on avait si témérairement annoncé il y a quatre ans... en dépit du défrichement des terres vierges de Sibérie et du Kazakhstan.

Au moment où ce dernier plan quinquennal fut annoncé, les prophètes bien connus de chez nous en prédirent naturellement l'inévitable triomphe. Ils se garderont bien de révéler aujourd'hui au public occidental les chiffres qu'on vient de lire, qui sont accessibles à tout le monde... et dont personne, sans doute, ne fera état pour démasquer les propagandes mensongères. Ces prophètes sont d'ores et déjà préoccupés à annoncer les triomphes de 1965 et de 1972; ils n'ont pas de temps à consacrer aux échecs de 1960.

(1) *Est & Ouest*, n° 182-183 (1^{er}-30 novembre 1957), p. 17.

(2) *Pravda* du 28 octobre 1959.

(3) Pour l'acier, Kossyguine indique un chiffre approximatif : près de 65 millions de tonnes; notre calcul à nous donne 64,6 millions.

Les investissements pour 1960

Dans la mesure des chiffres d'ores et déjà disponibles, nous pouvons établir le tableau ci-dessous, lequel résume l'accroissement des investissements projetés (par rapport aux prévisions de l'année précédente, l'exécution n'ayant pas été communiquée) :

	1959	1960
Investissements totaux	11 %	11 %
Sidérurgie	32 %	20 %
Industrie chimique	71 %	30 %
Industrie pétrolière	23 %	15 %
Construction mécanique	33 %	30 %
Industrie de consommation		13,6 %
Agriculture (ensemble)		11 %
dont sovkhoses		30 %

Bien que l'accroissement du total des investissements se maintienne au même rythme que l'an dernier, les principales branches habituellement bénéficiaires de la célèbre « priorité » marquent un ralentissement sensible. Ce sont donc d'autres branches que l'on pousse davantage... mais elles ne sont pas mentionnées. Il y a fort à parier qu'il s'agit là de l'industrie de guerre. Comme celle-ci, vu le développement de l'armement atomique, est aujourd'hui moins tributaire que jadis de la production sidérurgique, la diminution des investissements dans cette dernière branche n'est pas en contradiction avec notre hypothèse.

Les investissements, cependant, ne représentent qu'une partie des sommes consacrées au financement de l'économie nationale. L'autre partie est destinée à combler des déficits, volontaires ou involontaires. Les industries de base sont souvent déficitaires parce que l'Etat les oblige à vendre à des prix trop bas afin de réduire le prix de revient des industries transformatrices. Les industries productrices de matériel de guerre doivent réduire leurs prix quand l'Etat veut pouvoir montrer à l'étranger que ses dépenses militaires sont étales ou en baisse. A côté de ces déficits volontaires, il y a les déficits involontaires résultant de la mauvaise gestion bureaucratique, de l'ineurie et de la gabegie. Enfin — ce fait est connu depuis de longues années — le taux d'amortissement imposé par l'Etat aux entreprises est si faible qu'il leur rend impossible le renouvellement de leur capital fixe. Les sommes nécessaires à ce renouvellement figurent alors au chapitre général intitulé « financement de l'économie nationale ».

Ainsi, le partage de ce chapitre en deux fractions : investissements et subventions, est un indice assez fidèle de la rentabilité de l'économie. En suivant le mouvement de ces fractions d'année en année, quand bien même on ne dispose que des prévisions, on peut se rendre compte de l'évolution de la rentabilité. Le tableau (haut de la colonne ci-contre) en résume les données.

Il ressort de ce tableau que, après avoir été du même ordre de grandeur en 1955, les subventions excèdent depuis les sommes destinées aux investissements dans des proportions variant entre 9 % et 16 %. Comme il ne s'agit là que des prévisions, la réalisation a dû être bien plus décevante encore, sinon on l'aurait communiquée. De 1955 à 1960, sur un accroissement total du finan-

Destination du financement (Prévisions en milliards de roubles)

	Total	Invest.	Sub-vent.	Subvent. en % des investis.
1955	335,3	167,2	168,1	100,6 %
1956	346,9	160,8	186,1	116 %
1957	375,7	175,0	200,7	115 %
1958	426,0	203,8	222,2	109 %
1959	484,5	224,6	260,3	116 %
1960	550,0	261,9	288,1	110 %
Accroissement de 1955 à 1960	214,7 (64 %)	94,7 (57 %)	120,0 (72 %)	127 %

cement de l'économie nationale de l'ordre de 214,7 milliards, les investissements n'augmentent que de 94,7 milliards de roubles, et les subventions de 120 milliards. Dans tous les pays normalement gérés, l'Etat vit de l'économie. En U.R.S.S., c'est l'économie qui vit aux crochets de l'Etat — c'est-à-dire des contribuables.

Il n'est pas non plus sans intérêt de connaître la source des investissements. Les sommes destinées à cet objet sont fournies en partie par le budget, et en partie par ce que l'on appelle les « fonds propres des entreprises », c'est-à-dire par l'autofinancement. Le tableau ci-dessous met en relief les deux sources des investissements :

Provenance des investissements (Prévisions en milliards de roubles)

	Total	Budget	Ress. pro-pres	Part de l'Etat
1955	167,2	109,3	57,9	65 %
1956	160,8	118,4	42,4	74 %
1957	178,6	129,4	49,2	73 %
1958	203,8	142,7	61,1	70 %
1959	224,6	162,1	62,5	72 %
1960	261,9	180,3	81,6	69 %
Accroissement de 1955 à 1960	94,7 (57 %)	71,0 (65 %)	23,7 (41 %)	75 %

Au cours des dernières années, la part de l'Etat dans le financement des investissements oscille entre les deux tiers et les trois quarts; les ressources propres des entreprises n'y interviennent que pour le reste. Et encore ne s'agit-il que des prévisions! Sur le total de 94,7 milliards de roubles dont les investissements se sont accrûs depuis 1955, 71 milliards proviennent de l'Etat, soit trois fois plus que ne fournissent les ressources propres de l'économie étatisée.

Les bénéfices des entreprises se divisent en deux parts : l'une que l'Etat laisse généreusement à leur disposition, et l'autre qu'il s'approprie et qui figure au budget dans la rubrique « prélèvement sur les bénéfices ». La part laissée aux entreprises se divise évidemment, elle aussi, en investissements et en couverture de déficits. Cette comparaison donne ceci (voir tableau en bas de la page ci-contre).

Quand Khrouchtchev célébrait Staline et Yejov

LES Visti Tzentralnoho Vykonavthoho Komitetu USSR (« Nouvelles du Comité central exécutif de la République socialiste soviétique ukrainienne ») du 25 juin 1938 (n° 144) relaient, en page 3, un discours que le secrétaire du P.C. ukrainien avait prononcé au cours de la campagne en vue des élections au Soviet Suprême de l'Ukraine soviétique.

C'était intitulé :

« NOTRE PREMIER CANDIDAT : LE GRAND STALINE »,
« Discours du camarade N.S. Khrouchtchev au meeting électoral de l'arrondissement Staline à Kiev, le 24 juin 1938. »

Et Khrouchtchev — car c'était lui — avait en effet demandé aux Ukrainiens d'élire le Géorgien Staline à leur Soviet Suprême.

Donnons quelques spécimens de cette prose dont on a perdu l'habitude depuis la mort de Staline et l'abandon (jusqu'à quand ?) du « culte de la personnalité » :

« Camarades, dans deux jours, le 26 juin, tous les électeurs de l'arrondissement Staline de Kiev iront aux urnes et donneront leurs voix pour le premier candidat du peuple ukrainien comme député au Conseil Suprême de la République socialiste soviétique ukrainienne, ils donneront leurs voix pour le chef et protecteur des peuples, pour le Grand Staline. (Applaudissements nourris.)

Et ainsi de suite, sur les colonnes entières du journal de grand format. Passons à la fin du discours. Si, au début, M. Nikita Khrouchtchev recommandait de voter pour Staline, à la fin il parle de ce vote comme d'un fait accompli :

« Nous votons pour toi, notre Grand Staline, pour toi qui était le compagnon d'arme génial et l'ami du Grand Lénine.

« Nous votons pour toi parce que, à une époque difficile pour le peuple ukrainien, quand les petliuriens, les hetmaniens, les magnats polonais et les barons allemands se dressèrent contre le peuple ukrainien, quand les ennemis se moquèrent du peuple ukrainien, à cette époque, un soutien est venu de la part du peuple russe, et nous savons que ce soutien était envoyé par le parti bolchévique. C'est Lénine qui l'avait envoyé, Lénine et toi, camarade Staline. »

Cette dénonciation de ceux qui tentèrent les uns de donner à l'Ukraine son indépendance, les autres de l'annexer à la Pologne n'a rien qui puisse étonner et Khrouchtchev tiendrait assurément aujourd'hui le même langage sur ce point, sauf à diminuer quelque peu le rôle de Staline. Mais, plus avant dans son discours, il en dénonçait d'autres qui figurent aujourd'hui au nombre des communistes injustement liquidés par Staline :

« A présent que nous avons démasqué les machinations abjectes des nationalistes bourgeois, ces Loubtchenko, ces

Zatousky, ces Khvyliia et autres canailles qui se permettaient de vendre l'Ukraine, de vendre le peuple ukrainien en esclavage aux magnats polonais, aux capitalistes polonais, aux magnats allemands et aux capitalistes allemands, nous savons bien que toi, notre Staline, tu as pris une part active à l'action de démasquer ces canailles. Nous remercions et nous saluons le parti bolchévique, nous te remercions et nous te saluons, toi, grand Staline, et ton meilleur élève Nicolas Ivanovitch Yejov, vous qui avez anéanti toute cette vermine par votre activité bolchévique. Et nous, camarade Staline, en votant pour toi, nous donnons nos voix pour notre candidat au Conseil Suprême de l'Ukraine, nous votons pour toi comme pour notre chef, nous votons pour toi comme représentant du peuple ukrainien. »

Les trois hommes que Khrouchtchev traitait de canailles furent tous trois victimes des grands massacres perpétrés par Staline, Yejov et... Khrouchtchev. Panas Loubtchenko, procureur public de la République ukrainienne, président du Comité exécutif de la région de Kiev, président du Conseil des commissaires du peuple d'Ukraine, se suicida en 1937 pour échapper à la prison, à la torture et à l'exécution. Vladimir Zatousky, professeur à l'école polytechnique de Kiev, commissaire du peuple à l'Instruction publique dans le premier gouvernement soviétique d'Ukraine, en décembre 1917, président du gouvernement révolutionnaire soviétique de Galicie en 1920, commissaire du peuple à l'Instruction publique en 1929, fut liquidé en 1938. André Khvyliia, publiciste et homme de lettres, chef de l'Agit-prop du P.C. d'Ukraine en 1934, fut arrêté le 4 octobre 1937 comme ennemi du peuple et liquidé.

Quant à Yejov que Khrouchtchev encensait ainsi (peu de temps d'ailleurs avant qu'il ne tombât en disgrâce et ne fût remplacé par Beria), voici comment en parle aujourd'hui L'Histoire du Parti communiste de l'Union Soviétique (p. 484), dans l'édition de 1959, revue et corrigée selon les directives des successeurs de Staline :

« Au cours de cette période (1937-38), un rôle honteux a été joué par Yejov qui occupait le poste de commissaire du peuple pour les Affaires intérieures. Avec sa participation, furent déshonorés et tués de nombreux communistes et sans-parti, dévoués à la cause du parti des travailleurs. A cause de leur activité criminelle, Yejov et Beria ont subi un châtement mérité. Les victimes des répressions injustifiées furent entièrement réhabilitées en 1954-1955. »

Ce repentir tardif (et partiel) ne doit pas faire oublier tout à fait les éloges adressés autrefois à ceux que l'on reconnaît aujourd'hui comme des criminels — ni non plus l'aide qui leur fut apportée dans leur « œuvre » par ceux qui les accusent vingt ans après.

Financement extra-budgétaire de l'économie (Prévisions en milliards de roubles)

	Total	Investissements	Autres usages (a)	Invest. en % du total
1955	112,9	57,9	55,0	51 %
1956	105,0	42,4	62,6	40 %
1957	131,0	49,2	81,8	38 %
1958	155,7	61,1	94,6	39 %
1959	175,6	62,5	113,1	36 %
1960	194,6	81,6	113,0	42 %
Accroissement.. de 1955 à 1960	81,7 (72 %)	23,7 (41 %)	58,0 (105 %)	29 %

(a) Couverture de déficits et amortissement.

Ce tableau montre que l'économie est à peine capable d'investir par ses propres moyens et qu'elle doit s'en remettre à l'Etat pour se développer et s'élargir. La plupart de ses ressources propres servent à combler des trous. Sur un total de 81,7 milliards de roubles dont le financement extrabudgétaire de l'économie a augmenté depuis six ans, 23,7 milliards seulement — soit un peu plus du quart — ont été investis, et le reste a été englouti à peu près sans effet utile par une gestion dispendieuse.

Ces chiffres indiquent noir sur blanc que la rentabilité de l'économie soviétique demeure déficiente malgré la réorganisation industrielle réalisée voici deux ans.

LUCIEN LAURAT.

Un Institut de l'Afrique en Union Soviétique

JUSQU'À une date fort récente, les études africaines en Union Soviétique dépendaient de l'Institut d'Ethnographie de l'Académie des Sciences soviétiques. En février 1957, une conférence de coordination groupant les principaux africanistes soviétiques fut réunie à Moscou dans les locaux de l'Institut d'Ethnographie. Des représentants d'autres instituts s'occupant des problèmes africains prirent part à cette conférence. Il s'agissait de l'Institut des Etudes orientales, de l'Institut de Géographie, de l'Institut d'Economie mondiale et de l'Institut des Affaires internationales. Le but de cette conférence était d'assurer une meilleure coopération entre les différentes disciplines.

En août 1958, les affaires africaines en U.R.S.S. furent confiées à une section spéciale créée au Ministère des Affaires étrangères. Quelques mois plus tard, cette section fut transformée en département. D'autre part, une « Commission pour l'Afrique », organisme officiellement indépendant, mais qui constituait une sorte de ramification du « Comité soviétique de solidarité des pays afro-asiatiques » fut fondée à Moscou. Enfin, au mois d'avril 1959, dans le cadre des manifestations qui marquèrent les « Journées de l'indépendance de l'Afrique », fut inaugurée l'« Association des amitiés Afrique-U.R.S.S. » (1).

L'Union Soviétique s'intéressant chaque jour davantage aux problèmes africains, il devenait urgent, pour les dirigeants du Kremlin, de coordonner tous les travaux politiques, économiques, ethnologiques, etc., des africanistes russes. Un Institut de recherches sur l'Afrique vient donc d'être fondé à Moscou. Son directeur, le professeur I.I. Potekhine, a fait à ce propos aux *Nouvelles de Moscou* (1^{er} novembre 1959) une déclaration dont voici l'essentiel :

« La carte politique de l'Afrique change beaucoup, ces dernières années. Son rôle augmente sans cesse dans l'économie et la politique mondiales. Tous les partisans de la paix, de la démocratie et du progrès social soutiennent les peuples africains dans leur lutte juste pour la liberté et l'indépendance.

« L'Institut a été créé pour satisfaire l'intérêt que provoquent l'Afrique et son histoire. L'étude de l'Afrique dans notre pays a de grandes traditions. Le premier ouvrage sur ce continent, écrit par l'explorateur russe Kokovisev, a paru il y a 173 ans. Les historiens soviétiques développent les meilleures traditions de cette science. Ils se proposent

d'étudier notamment le Moyen Age, période peu connue de l'histoire de l'Afrique lorsque ses peuples avaient créé des Etats indépendants et une culture qui leur était propre. L'histoire de l'Afrique du XIX^e siècle sera aussi mieux étudiée.

« Les historiens s'intéressent beaucoup aux problèmes actuels : la lutte pour l'indépendance et l'édification de la vie nouvelle dans les Etats indépendants. Une grande place sera réservée à la question des nationalités et au problème de la culture des peuples africains.

« Ces dernières années, on a publié des monographies sur différentes questions de l'histoire et de la situation actuelle des peuples africains, ainsi que l'ouvrage collectif *Les peuples d'Afrique*. Un groupe de philologues compose des dictionnaires et des grammaires de certaines langues africaines.

« L'étude de l'histoire de l'Afrique et de ses problèmes actuels peut être menée à bien, à condition que coopèrent les historiens aussi bien de l'U.R.S.S. que des pays étrangers.

« L'Institut a l'intention de nouer des contacts avec des institutions scientifiques étrangères et, en premier lieu, avec les savants africains. »

A lire cette déclaration, on pourrait facilement croire que les études africaines en Union Soviétique sont réellement d'ordre scientifique. La vérité est évidemment différente.

Il est bon, tout d'abord, de savoir qui est le directeur du nouvel Institut de l'Afrique, le professeur I.I. Potekhine. Ancien directeur adjoint de l'Institut d'Ethnographie à Moscou, Potekhine est un homme d'une cinquantaine d'années qui étudie l'Afrique depuis près de trente ans. On lui doit de nombreux ouvrages sur l'histoire et la philologie africaines. C'est lui qui, en février 1957, présida la conférence de coordination qui groupa tous les africanistes soviétiques. Deux mois plus tard, dans une étude publiée dans *Kommunist* (n° 6), Potekhine indiqua quelle était l'attitude de l'U.R.S.S. à l'égard du continent africain. Son article n'avait absolument rien de commun avec une étude scientifique. On y trouvait des attaques violentes contre la France (pour son « impérialisme » en Algérie), contre la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal, etc.

Lors du VI^e Festival de la Jeunesse qui se tint à Moscou en août 1957, Potekhine fit plusieurs conférences sur les recherches scientifiques en Afrique. Mais c'est au cours des conversations privées qu'il eut avec les jeunes Noirs que l'on put connaître avec précision l'« orientation » des travaux scientifiques de cet étrange savant. La revue *Présence Africaine* (n° 16) a publié un article consacré à ces entretiens :

« L'intérêt majeur de la rencontre, écrit Buanga Fele, se précisa davantage lors des entretiens privés que l'équipe de « P.A. » eut avec les professeurs Potekhine, Yablochkov, Zusmanowitsch et leurs collègues.

« Nous avons été amenés à leur poser un certain nombre de questions touchant essentiellement la méthode et l'orientation des recherches africaines. Ils partent naturellement des enseignements du marxisme pour étudier d'une manière valable la vie intime des sociétés africaines. Aussi affirment-ils qu'une science comme la sociologie ne saurait être indépendante, mais intégrée au matérialisme historique.

« Le professeur Potekhine, là-dessus, insista sur la fausseté des vues de la « sociologie bourgeoise » qui nie le rôle

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer les publications justificatives. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

(1) Voir à ce propos, *Est & Ouest*, n° 199 et n° 217 : « Les études africaines en U.R.S.S. » et « La propagande soviétique en Afrique noire ».

L'évolution politique de la Birmanie

DEPUIS son accession à l'indépendance, la Birmanie a été gouvernée par la Ligue populaire antifasciste de la liberté (« Anti Fascist People's Freedom League = A.F.P.F.L. »), dont le chef, U Nu, exerçait en même temps la fonction de président du gouvernement. Sous sa direction, la Birmanie menait une politique extérieure neutraliste, très proche des positions communistes. Le premier pays asiatique qui reconnut la Chine communiste fut la Birmanie, de même qu'elle fut la première à établir des relations très amicales avec Tito. En 1954, lorsque en pleine Conférence de Genève, qui décida du partage de l'Indochine, le chef de la délégation chinoise Tchou En-lai se rendit pour consultation à Pékin, il fit escale dans deux capitales, New-Delhi et Rangoon, chaque fois signant des déclarations très amicales avec les deux premiers ministres. En décembre 1954, U Nu fit le voyage de Pékin et une année plus tard, deux chefs soviétiques, Boulganine et Khrouchtchev, honorèrent de leur présence la Birmanie. Pour compléter le tableau, il faut ajouter que ce pays avait renoncé à l'aide américaine et signé des accords commerciaux importants avec la Russie soviétique et la Chine communiste. Bref, la Birmanie paraissait représenter le modèle du « neutralisme positif » dans l'acception communiste du terme, le neutralisme étant compris comme une étape (« un pas en avant ») vers la soviétisation ultérieure du pays.

Il restait néanmoins une question, mais de taille, à résoudre : depuis 1948, la rébellion à la fois communiste et nationaliste (les tribus Karens) ravageait certaines régions du pays. Les communistes, bien que divisés en deux partis « Drapeau rouge » et « Drapeau blanc », se lancèrent en 1948 — à peu près en même temps que les P.C. de Malaisie, d'Indonésie, des Philippines, de l'Inde — dans l'insurrection armée. Mais avec la nouvelle tactique prescrite par Moscou depuis 1954-1955 (conquête pacifique du pouvoir), il fallut renoncer à l'action violente et reprendre l'activité politique apparemment normale et légale. Les communistes indiens ou indonésiens réussirent assez facilement à effectuer ce « tournant », mais d'autres, tels ceux de Malaisie et de Birmanie, éprouvèrent beaucoup plus de difficultés, dues en partie à la vigilance des mi-

lieux gouvernementaux qui voyaient clairement les véritables intentions communistes.

La situation semblait néanmoins évoluer favorablement pour les communistes birmanes du fait de la scission dans le parti gouvernemental A.F.P.F.L. : au Parlement, en juin 1958, cette formation se scinda en deux tronçons : « le pur », avec U Nu, comptait 83 députés et ses adversaires, U Ba Swe et U Kyaw Nyein, chef du Parti socialiste, disposaient de 119 voix. Pour s'assurer de la majorité au Parlement, U Nu se vit obligé de se retourner vers le « Front national uni », formation forte de 44 députés, mais dirigée en fait par les communistes. Bien entendu, U Nu dut payer le prix de cette aide : l'amnistie politique fut proclamée, les communistes sortirent de la clandestinité et, sans déposer leurs armes, reprirent l'activité légale. Les perspectives qui s'ouvraient ainsi étaient grosses de menaces pour les deux principales forces du pays : l'armée qui avait combattu dix ans la rébellion et la majorité du groupe parlementaire gouvernemental, subitement mis en échec par le jeu combiné des communistes et de U Nu.

La situation devenant de plus en plus alarmante, U Nu démissionna et proposa lui-même de confier provisoirement la présidence du gouvernement au général Ne Win, commandant en chef des forces armées birmanes. Cet événement se produisit en septembre 1958, mais le provisoire a duré et Ne Win gouverne toujours le pays. Les élections primitivement prévues pour le printemps 1959 ont été reportées; elles n'auront lieu qu'en 1960 et, entre temps, la situation intérieure et la politique extérieure du pays ont sensiblement changé.

La lutte contre le communisme a été menée à la fois sur le plan légal et le plan militaire. De nombreux dirigeants du Front national uni, sur le point d'influencer les destinées du pays, ont été mis hors d'état de nuire, plusieurs étant arrêtés ou déportés. Quant aux rebelles, le bilan d'une année de gouvernement de Ne Win se présente ainsi : les rebelles Karens ont été réduits pour 35 %, les insurgés communistes « Drapeau blanc » pour 29 % et l'autre fraction « Drapeau rouge » pour 24 %. Tous ces groupements armés, forts de 40.000 hommes en 1949, sont sur le point

déterminant des conditions matérielles sur le développement des sociétés.

« Nous n'avons pas une interprétation unilatérale, a-t-il dit, des phénomènes sociaux. On nous accuse de tout réduire à l'économie, lorsque nous savons pertinemment que d'autres facteurs interviennent dans le développement social, la lutte des classes, la lutte des partis politiques et des courants idéologiques. Cependant, ce sont, en dernière analyse, les conditions matérielles qui exercent une action déterminante. Il ne saurait y avoir ni de facteurs indépendants in se, ni d'interprétation globale des phénomènes sociaux, comme se plaisent à affirmer certains sociologues en Occident. Notre conclusion de l'approfondissement des lois objectives du développement de la société, c'est que les sociétés humaines marchent inévitablement vers le communisme... »

Ainsi, de l'aveu même du professeur Potekhine, on constate combien les recherches scientifiques des africanistes soviétiques doivent, avant tout, servir la politique des dirigeants communistes.

Après s'être rendu au Ghana où il prit part à la confé-

rence d'Accra en qualité de délégué soviétique, Potekhine organisa les émissions en langues indigènes (swahili, kongo, amhar, etc.) que Radio-Moscou devait commencer à utiliser à partir de janvier 1959. Les incidents sanglants qui se sont déroulés durant cette année (Léopoldville, Brazzaville, Nyassaland, Cameroun, etc.) furent exploités tout particulièrement par Potekhine dans ses causeries à Radio-Moscou. A chaque fois, il insista sur la légitimité de la révolte des indigènes contre les « impérialistes occidentaux » et affirma la solidarité des « pays socialistes » à l'égard des rebelles.

C'est Potekhine qui fut choisi par le Kremlin pour présider la « Commission pour l'Afrique » et l'« Association des amitiés Afrique-U.R.S.S. ». Parlant de l'avenir du continent africain, le professeur déclara que le travail essentiel qui attendait les membres de l'Association réside dans « l'élargissement et le renforcement des contacts entre les peuples de l'Union Soviétique et ceux des pays africains ».

Le directeur du nouvel Institut de l'Afrique participe donc étroitement à l'entreprise d'infiltration communiste dans le continent africain.

Nicolas LANG.

d'être mis hors de combat, ce qui explique leurs derniers efforts en vue de constituer un commandement unique de ces trois formations dispersées.

La politique ferme du gouvernement a pu enfin assurer en grande partie la sécurité des citoyens, ce qui ressort de cette statistique : en 1958, on enregistrait en moyenne six assassinats et deux enlèvements par jour ; à la fin de 1959, ces délits sont réduits de moitié.

Démêlés avec Moscou

L'année 1959 fut marquée par plusieurs incidents d'ordre politique et économique entre le gouvernement birman et Moscou, ce qui amena pour la première fois une détérioration publique des relations entre ces deux Etats et des attaques de la presse soviétique contre la Birmanie.

Le premier incident fut le conflit provoqué entre *The Nation*, l'un des meilleurs journaux, sinon le meilleur, en Asie du Sud-Est publié en anglais, et l'agence Tass. Le 24 avril, *The Nation* reproduisit une dépêche du correspondant de Tass à Rangoon selon laquelle les Occidentaux étaient en train de soudoyer la presse birmane pour la faire passer du neutralisme dans le « camp impérialiste ». Trois journaux très influents étaient accusés d'avoir reçu de l'argent américain, en particulier *The Nation*, dont le directeur U Law Yone aurait reçu 34.000 dollars de l'ambassade américaine. Le correspondant de Tass avait attribué ces graves accusations à un journaliste indien, dont il ne donnait pas le nom et qu'il prétendait être le représentant à Rangoon du *Times* de New-Delhi. Or, le journal indien n'avait absolument aucun correspondant à Rangoon et *The Nation* stigmatisa ces procédés ignobles : « *Il n'y a pas de correspondant de Times à Rangoon et Tass n'est qu'un misérable menteur.* » Le directeur de *Nation*, ainsi que ses collègues de deux autres journaux mis en cause, portèrent plainte contre le correspondant de Tass, Evgenie Kovtounenko, mais celui-ci, au lieu d'attendre l'invitation du tribunal, préféra s'enfermer dans l'ambassade soviétique, protégée par le droit d'exterritorialité diplomatique.

Cette dérobade confirmait le caractère mensonger des accusations et les journaux birmans continuèrent leur campagne, qui d'ailleurs coïncida avec l'agression chinoise contre le Thibet. Un éditorial de *Nation* disait : « *Pour le plus grand bénéfice de M. Kovtounenko, nous l'avertissons qu'en Birmanie, à la différence de la Russie, la vérité a droit à être défendue complètement. Par conséquent, s'il peut corroborer ce qu'il avait affirmé publiquement, il n'a rien à craindre.* » L'éditorial d'un autre journal accusé de s'être vendu aux Américains, *The Guardian*, disait : « *En Hongrie, où la politique soviétique avait échoué en 1956, et en Irak, où elle est en train de réussir, les adversaires du communisme soviétique sont vilipendés comme réactionnaires à la solde des puissances occidentales. Les journaux qui défendent la liberté et la démocratie en opposition au communisme sont des ennemis particuliers de Tass.* »

A peine cet incident s'était-il calmé qu'un autre surgit : l'attaché militaire soviétique en Birmanie, le colonel Stryguine, tenta d'obtenir l'asile politique : il s'enfuit dans un hôpital, mais les policiers soviétiques furent plus rapides que les autorités birmans. Il fut emmené de force à l'aérodrome, des journalistes et photo-reporters qui s'y trouvèrent furent malmenés, ce qui souleva des vives protestations de l'Association des journalistes birmans.

Un mois plus tard, le 26 juin 1959, un jeune diplomate soviétique, chargé du service de renseignements, Alexandre Urevitch Kaznatchev, quitta son poste et cherchait asile dans l'ambassade américaine. Il fit une déclaration accusant les services soviétiques d'employer « *la terreur, la subversion et la police secrète pour atteindre leurs objectifs* » et, à l'appui de ces propos, il remit aux autorités birmans la liste des espions soviétiques et birmans, directement supervisés par les services soviétiques de l'ambassade. Trois jours plus tard, le 29 juin, le gouvernement birman déclarait que le diplomate soviétique avait fui de son plein gré et l'autorisait à s'envoler dans un avion américain à direction des Etats-Unis, ce qui fournit l'occasion à la presse soviétique de verser un flot d'injures sur le gouvernement birman.

A ces conflits politiques vinrent se superposer les difficultés économiques. La Birmanie avait conclu dès 1955 un très important accord commercial avec l'U.R.S.S., désireuse à l'époque de recevoir les surplus de la récolte birmane du riz. En effet, la première année, les achats soviétiques furent substantiels. Ce riz était d'ailleurs dirigé en grande partie vers le Viet Nam du Nord, menacé par la famine. Les années suivantes, les affaires marchèrent de moins en moins bien : ayant pris une position dominante dans le commerce extérieur birman, les Soviétiques se mirent à dicter les prix, beaucoup moins avantageux qu'au début. D'autre part, les livraisons soviétiques laissaient à désirer quant à la qualité des marchandises. Une compagnie birmane qui tenta en vain, depuis 1957, d'obtenir des rajustements du Ministère du Commerce extérieur soviétique pour le matériel livré en état endommagé et inutilisable, s'adresse enfin en désespoir de cause aux tribunaux birmans, mais les autorités soviétiques déclarèrent incompétente la juridiction birmane. Néanmoins, le tribunal de Rangoon examina l'affaire et aboutit à la conclusion que, l'accord ayant été signé à Rangoon, le matériel livré en cette même ville et payé en ce même endroit, il lui était possible de statuer sur l'affaire. C'est ce qu'il fit et il donna gain de cause à la compagnie birmane, mais les Soviétiques ne se soucièrent pas de ce jugement.

Un autre accord économique fut signé en 1957 prévoyant à titre d'assistance technique la réalisation de huit projets, financés par les Soviétiques. En 1959, il n'y en a encore que trois d'achevés : un institut technologique, un hôpital et un hôtel, mais chaque fois le gouvernement birman devait constater que les coûts de la construction ne lui étaient pas communiqués en détail et avec précision et que le personnel soviétique était démesurément nombreux. Cette situation amena en octobre dernier le gouvernement birman à faire savoir aux Soviétiques qu'il renonçait aux autres projets prévus par l'accord de 1957 : un théâtre, un stade, une salle d'exposition comptait parmi ces plans abandonnés. Officiellement, on expliqua que ces réalisations étaient soit trop coûteuses, soit peu nécessaires pour un pays sous-développé.

Cette décision fut d'autant plus facilement prise par le gouvernement birman que, quatre mois auparavant, le 6 juillet 1959, la Birmanie et les Etats-Unis d'Amérique avaient conclu un accord d'aide économique : 37 millions de dollars seraient donnés par les Américains au cours des quatre années qui viennent pour construire une ligne de chemin de fer de Rangoon jusqu'à la Birmanie centrale et pour agrandir l'Université de Rangoon, travaux qui doivent être exécutés en coopération avec les ingénieurs de l'armée américaine.

Difficultés alimentaires en Chine

QUAND, au mois d'août dernier, le gouvernement communiste chinois, rectifia officiellement les chiffres qu'il avait donnés antérieurement pour la production industrielle et agricole de 1958, la différence entre les deux versions apparut trop considérable pour qu'on puisse attribuer l'erreur commise à l'inexpérience des statisticiens, comme l'admirent quelques zéloteurs empressés de tout ce qui est communisme chinois. Il était d'ailleurs des plus probables que les chiffres rectifiés fussent tout aussi faux, d'autant plus qu'ils étaient dans un rapport trop parfaits avec ceux qui avaient été précédemment annoncés pour ne pas éveiller le soupçon : pour l'acier, l'exagération avait été exactement d'un tiers, de moitié exactement pour les céréales et des deux tiers, toujours exactement, pour le coton. La réalité offre rarement de ces petits jeux mathématiques.

Des nouvelles parvenues récemment, non sans peine, du continent chinois, semblent justifier ces soupçons.

Vers le milieu de novembre, on constata à Hong-Kong (seule fenêtre ouverte, entrebâillée plutôt sur la Chine Rouge) un fait assez étrange. Tous les journaux chinois, de Pékin, de Shanghai ou d'ailleurs cessèrent brusquement d'arriver, alors qu'ils sont envoyés régulièrement et directement à Hong-Kong pour y être mis en vente. Seul, le *Jen Min Ji Pao* (= le Quotidien du Peuple), organe central du P.C. chinois continua d'arriver. Cette mesure ne frappait pas seulement les marchands de journaux : les agences officielles de propagande entretenues à Hong-Kong par la Chine communiste étaient logées à la même enseigne. Les rares exemplaires qui parvinrent clandestinement à Hong-Kong s'y vendirent à prix d'or.

Un tel arrêt des envois de journaux ne pouvait être accidentel. Il résultait évidemment d'une décision, et d'une décision qui visait à priver l'extérieur d'informations parues dans la presse chinoise.

Or, les renseignements recueillis de diverses sources, donnent à penser que ce que les dirigeants communistes voulaient cacher, c'était une brusque aggravation de la situation alimentaire.

Tout d'abord, quelques diplomates venus de Pékin à Hong-Kong révélèrent que, dans la capitale rouge, les prix sont montés de nouveau et que l'approvisionnement est devenu difficile. Après une légère amélioration de la situation alimentaire au début du second semestre, une nouvelle pénurie se manifeste actuellement.

Les réfugiés parvenus à Hong-Kong ont confirmé à leur tour que les rations alimentaires ont été diminuées dans les communes d'où ils venaient, sous prétexte qu'en hiver les paysans ont moins de travaux durs à accomplir qu'en été. Des réfugiés de la région de Kouantong, en Chine du Sud, ont raconté que la plupart de leurs repas consistaient en pommes de terre et en potages de riz légers.

Enfin, les journaux communistes chinois arrivés clandestinement, apportent des informations analogues. En particulier, les autorités ont déclenché une campagne d'austérité dans la

consommation des produits alimentaires. Les personnes qui ne se plient pas à cette campagne sont accusées d'être « opportunistes de droite » ! Ainsi, par exemple, le journal de Pékin, *Ta Kung Pao*, rapporte qu'une campagne à l'échelle nationale est menée pour la signature d'un « pacte d'économie » dans les collectivités paysannes et dans les réfectoires. Ce « pacte » consiste en un engagement de réduire la consommation de nourriture, de mélanger le grain grossier avec le grain fin, de manger plus de plats liquides que de plats résistants et de diminuer les rations durant les périodes d'accalmie de travail.

Le même journal rapporte que dans l'arrondissement de Feng-Shien, dans la région de Shansi, 20.000 familles ont signé ce « pacte », alors que dans l'arrondissement de Hua-chieh, dans la région de Koueicheou, 18.380 familles (sur un total de 26.000) ont déjà contracté le même engagement. Ces campagnes sont accompagnées, comme il se doit, par des meetings populaires, où les fonctionnaires du Parti « expliquent » le bien-fondé de ces mesures.

D'autres journaux, parvenus ces dernières semaines, comportent des articles où il est expliqué, à l'adresse des « communes populaires » qui ont fait une récolte excellente, que ce résultat ne signifie pas que les membres de ces communes doivent manger mieux qu'auparavant, puisque leurs surplus de blé ou de riz doivent être utilisés pour « édifier le socialisme »... !

* *

La résolution adoptée au mois d'août dernier par le Comité central du P.C. chinois avait signalé qu'une certaine tension avait été observée sur les marchés par suite du manque d'une quantité insignifiante des marchandises. Cette situation, à laquelle on allait remédier sans tarder, était attribuée à l'excès du pouvoir d'achat, à sa « croissance trop rapide ». Par ailleurs, la résolution faisait état des calamités naturelles — inondations dans le sud, sécheresse dans le nord — qui créaient une situation telle qu'elle constituait une seconde raison de réviser les objectifs fixés à la production pour 1959, la première étant la rectification, rappelée plus haut, des résultats de 1958 (1).

Ces calamités naturelles ne paraissent pas niables, ni non plus leurs effets sur la production. Il est pourtant vraisemblable qu'il faille faire intervenir d'autres raisons, dont la moindre n'est sans doute pas le peu d'enthousiasme des paysans à produire sous le régime des communes populaires, si édulcoré qu'il ait été. Il est vraisemblable également que, trompé, en partie au moins, par les fonctionnaires du Parti qui avaient déclaré des résultats conformes aux objectifs du « grand bond en avant », le Bureau politique ait décidé trop tard de rationner la population et de suspendre les exportations de denrées alimentaires.

(1) Voir *Est & Ouest*, n° 222, 1^{er}-15 octobre 1959 : *Le VIII^e Plenum du C.C. du P.C. chinois, les communes populaires et la révision du plan.*

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Chronique du mouvement communiste mondial

CONGO BELGE

ARRESTATION D'UN DIRIGEANT COMMUNISTE.

Après avoir été expulsé de la province de Katanga et de Coquilhatville, Antoine Tshimanga, président de l'« Union nationale des Travailleurs congolais » (U.N.T.C.), organisation syndicale crypto-communiste, a été arrêté par les autorités belges à Léopoldville.

Il semble que Tshimanga et son frère, qui a été également mis en état d'arrestation, se livraient à des activités subversives, distribuant des tracts et organisant des réunions clandestines à travers le Congo.

Tshimanga n'est pas un « nationaliste » ou un « patriote » comme il cherche à le faire entendre. Ses liens avec le Parti communiste belge sont connus depuis longtemps. Arrêté une première fois au lendemain des incidents sanglants de Léopoldville (janvier 1959), il fut défendu, lors de son procès, par Jean Terfve, ancien ministre et ex-député communiste, membre du Bureau politique du P.C.B. A cette époque, on avait trouvé au domicile de Tshimanga des tracts et des affiches que le P.C. belge lui avaient envoyés. En outre, parmi les documents saisis on avait découvert des lettres qui montraient que Tshimanga entretenait une correspondance suivie avec certains dirigeants communistes belges et notamment avec A. Thilman, président de la Jeunesse communiste de Belgique.

Depuis lors, on a appris que Tshimanga ainsi que d'autres militants de l'U.N.T.C. se sont rendus à plusieurs reprises à Conakry et à Accra. En procédant à une nouvelle perquisition au domicile du dirigeant congolais, les autorités belges ont surtout voulu découvrir l'origine des fonds qui permettaient à Tshimanga de circuler, en avion, à travers le Congo et l'Afrique. Bien entendu, le *Drapeau Rouge*, organe officiel du P.C.B., a pris violemment la défense du président de l'U.N.T.C.

CUBA

BILAN DU CONGRÈS SYNDICAL.

Au congrès de la Confédération des Travailleurs de Cuba qui a eu lieu dans la seconde moitié de novembre, les communistes ont atteint un de leurs objectifs, mais manqué les deux autres.

Les élections des délégués au congrès avaient donné 87 % de suffrages au « Mouvement du 26 juillet » de Fidel Castro et seulement 7 % aux communistes, le reste (6 %) allant à d'autres mouvements politiques hostiles à Batista : le Second Front de Escambray, le Directoire révolutionnaire, le Parti authentique et le Parti orthodoxe.

Sur une première question importante, à savoir le retrait de la Fédération syndicale cubaine de l'Organisation intercontinentale américaine (branche de la Confédération internationale des syndicats libres), l'unanimité des partisans de Castro et des communistes était facile à réaliser, les uns et les autres nourrissant des sentiments

hostiles à l'égard de cette « agence de l'impérialisme américain », comme disait la résolution. David Salvador, secrétaire de la Fédération syndicale cubaine, accusa la C.I.S.L. d'avoir donné son appui aux dictateurs latino-américains et d'avoir entravé le développement économique et la libération politique de Cuba.

Mais, s'ils étaient d'accord pour se retirer de l'Organisation intercontinentale syndicale, les communistes et les partisans de Fidel Castro ne l'étaient plus sur la solution de rechange, les premiers étant partisans de l'adhésion à la succursale de la F.S.M., l'Organisation régionale intercontinentale des travailleurs, dirigée par L. Toledano, alors que les hommes de Castro voulaient devenir le noyau d'une nouvelle organisation syndicale latino-américaine, une espèce de « troisième force ». C'est l'opinion des amis de Castro qui l'emporta : la formation d'une « Confédération des ouvriers révolutionnaires de l'Amérique latine » fut décidée. Elle aura son siège à la Havane et les syndicats cubains seront sa force dirigeante.

Sur ce point, les communistes évitèrent d'affronter les partisans de Fidel Castro. Mais, sur la question décisive : la composition du Comité exécutif, le désaccord se manifesta clairement. Officiellement, les délégués communistes ne représentaient que 7 %, mais à certains indices, on peut penser que des communistes camouflés s'étaient fait élire sur les listes du « Mouvement du 26 juillet » et qu'ils essayèrent d'appuyer la revendication des communistes d'être représentés au Comité exécutif. Dès l'ouverture du congrès, outre la candidature de David Salvador, secrétaire général provisoire, qui avait suivi Castro avant la chute de Batista, deux autres syndicalistes paraissaient briguer le poste de secrétaire général : Jesus Soto, des syndicats ouvriers du textile, et José Maria de la Aguilera, du syndicat des employés de banque. Lorsque, le 22 novembre, à la séance à laquelle Fidel Castro prononça un discours de deux heures, les communistes soulevèrent la question de leur représentation dans le Comité exécutif, un tumulte indescriptible se produisit, ce qui fit dire à Castro « qu'on croyait se trouver dans un asile de fous ». Incapables de menacer David Salvador, les communistes luttèrent pour avoir leur place dans le Comité exécutif. Mais au vote, ils furent complètement battus. Non seulement, David Salvador fut élu secrétaire général, mais la demande des communistes pour obtenir des places dans le Comité exécutif fut rejetée, ce qui provoqua de grands cris de leur part. Faustino Calcinias monta à la tribune pour affirmer que cette discrimination était contraire à l'appel lancé par Fidel Castro lui-même sur l'« unité du mouvement syndical », et dr. Carlos Rafael Rodriguez, rédacteur en chef de l'organe communiste *Hoy*, prétendait que les principes démocratiques de représentation proportionnelle étaient méconnus par ce congrès. Les délégués des autres groupements minoritaires au congrès soutenaient le point de vue de la majorité contre l'entrée communiste dans le Comité exécutif, mais ils n'en furent pas récompensés : privés de représentation dans l'organisme dirigeant syndical, ils purent constater que le « Mouvement du 26 juillet », une fois de plus, se réservait le monopole du pouvoir.

ISRAËL

DÉFAITE ÉLECTORALE DU P.C.

Les élections législatives à la IV^e Knesset (Parlement) qui se sont déroulées le 2 novembre 1959 en Israël, ont été marquées par une nette défaite du Parti communiste israélien. Alors que depuis dix ans, le P.C.I. voyait croître son importance et augmenter le nombre de ses députés, le dernier scrutin a montré qu'il avait perdu plus de 25 % de ses suffrages.

Voici les résultats obtenus par le P.C.I. au cours des quatre consultations électorales qu'a connues l'Etat d'Israël depuis la proclamation de l'indépendance :

	Voix	Pourcentages	Sièges
1949	15.148	3,5 %	4 (sur 120)
1951	27.334	4,0 %	5
1955	38.492	4,5 %	6
1959	27.374	2,8 %	3

L'échec des communistes israéliens provient surtout du fait que la minorité arabe d'Israël qui jusqu'à présent votait dans une large part pour le P.C.I., s'est détournée de lui et a reporté ses suffrages sur d'autres listes (« Mapam », « Bloc religieux national », etc.). Seul, Tewfik Toubi, député communiste d'origine arabe, a été réélu. Tous les autres candidats arabes du P.C.I. ont été battus.

Voulant sans doute semer la confusion, Radio-Le Caire avait incité à maintes reprises, lors de la campagne électorale, les Arabes d'Israël à voter communiste. Cette tentative a échoué puisque dans les régions de peuplement arabe, le nombre de voix recueillies par le P.C. israélien a diminué de moitié environ.

ITALIE

LIMOGEAGE EN SICILE.

Au début de novembre (entre le 4 et le 6), sur ordre de la direction, un important changement s'est produit dans les cadres dirigeants du P.C. en Sicile : le secrétaire de la fédération de Palerme, Nando Russo, a été relevé de ses fonctions et muté à un obscur poste bureaucratique au secrétariat régional. Il a été remplacé par Napoleone Colaianni, le véritable animateur de l'opération « Milazzo » dans la province de Palerme.

La raison de ce changement doit être cherchée dans la volonté de la direction du P.C.I. de déraciner toute insubordination, même tactique, parmi les dirigeants locaux siciliens particulièrement enclins au « sectarisme et dogmatisme » (*sic*).

On sait que Nando Russo était à la tête d'un courant de militants communistes siciliens qui, au nom de l'orthodoxie révolutionnaire du Parti, n'admettaient ni compromis ni à plus forte raison coopération ou entente avec « les féodaux agraires » de Milazzo. Le conflit de Russo avec la direction régionale en particulier durait depuis longtemps : il devint ouvert à la dernière session du comité fédéral palermitain — et, malgré l'appui de nombreux fidèles hiérarques locaux, Russo dut s'incliner devant les ordres de Rome et céder sa place à Colaianni.

Nando Russo est un très vieux militant, entouré d'une clientèle nombreuse. Son limogeage touche directement la « vieille garde » de Palerme. Il n'est pas exclu que cette affaire soit appelée à avoir des conséquences désagréables pour l'appareil directeur.

LETTONIE

EPURATION ET RUSSIFICATION.

Depuis environ six mois, sévit en Lettonie une sévère épuration qui touche aussi bien le gouvernement que le Parti communiste.

Le chef du gouvernement, Vilis Latsis, a dû démissionner « pour raison de santé ». Il a été remplacé par le professeur Janis Peive. Le secrétaire du Parti, Janis Kalnbersin, en est devenu le président — fonction ne comportant aucun pouvoir effectif — et la responsabilité du Parti pour toute la Lettonie est passée entre les mains d'Arvid Pelshe, un des hommes venus en Lettonie avec les troupes soviétiques lorsqu'elles envahirent le pays en 1940. Ces deux hommes, Pelshe et Peive, étaient à l'origine deux citoyens de nationalité soviétique.

Ces changements dans le personnel dirigeant de la Lettonie sont en relation très étroite avec la visite de Khrouchtchev à Riga en juin dernier, visite qui avait pour objectif la reprise en main du pays. Depuis plusieurs années, en effet, et plus particulièrement depuis les révoltes de Pologne et de Hongrie, l'expression du mécontentement en Lettonie se faisait jour de plus en plus ouvertement. Des critiques assez acerbes étaient dirigées contre la politique agricole. La triste vie des paysans des kolkhozes était publiquement évoquée. La visite de Khrouchtchev a de nouveau réduit la Lettonie au silence.

Durant tout l'été, de nombreux dirigeants locaux du Parti ont été démis de leurs fonctions. La *Pravda* s'est même livrée à une attaque générale contre tout le Comité central du Parti communiste letton, qui se serait occupé davantage de la défense des intérêts locaux que de ceux de l'Union soviétique. Arvid Pelshe a élevé lui-même la voix pour dénoncer le « nationalisme bourgeois ». Il s'est publiquement déclaré partisan du « déplacement de la main-d'œuvre excédentaire vers de nouvelles terres, de nouvelles régions industrielles » — c'est-à-dire de la déportation de Lettons en U.R.S.S. Les déportations ont d'ailleurs depuis lors repris à un rythme accru. (D'après le quotidien suédois *Dagens Nyheter*, 29 novembre 1959.)

PARAGUAY

VERS LE FRONT UNI CONTRE LE GÉNÉRAL STROESSNER ?

Le régime autoritaire du général Stroessner, au pouvoir depuis 1954, se heurte actuellement à une triple opposition : de la « Junte patriotique », formée des deux partis démocratiques (libéral et « févriériste »); de la fraction dissidente du parti de Stroessner « Colorado », et enfin du Parti communiste. Il est facile de deviner que l'objectif communiste consiste à créer le Front national uni et à y jouer un rôle disproportionné avec les forces réelles du mouvement communiste.

Au début de cette année, lorsque les dirigeants des deux partis démocratiques formèrent la « Junte patriotique », ils se proclamèrent partisans des principes démocratiques et rejetèrent la participation communiste. Bien entendu, les communistes protestèrent contre cette attitude et le secrétaire général du P.C. de Paraguay, Oscar

Creydt écrivait dans un journal uruguayen, le 7 mars 1959 : « *Il n'est pas possible d'exclure notre Parti pour la simple raison qu'il n'est pas possible d'exclure les masses, le peuple. Les ouvriers et les paysans sont en mouvement. Cette fois, le peuple occupera un siège autour de la table et il fera entendre sa voix...* » Depuis lors, les communistes, en exil en Uruguay, ont cherché à se rapprocher des chefs démocratiques paraguayens également en exil en Uruguay ou en Argentine. Le 21 novembre dernier, les chefs de deux partis démocratiques ont signé et proclamé un « pacte » à Buenos-Aires contre le général Stroessner, et cette fois, ils étaient moins précis dans leur refus de coopérer avec les communistes. Le texte se bornait à dire : « *Le gouvernement d'union nationale sera ouvert à tous les partis déclarant et prouvant leur volonté de lutter en faveur de l'établissement d'un régime effectivement démocratique au Paraguay.* »

Quant à la fraction dissidente du Parti Colorado, déjà issue d'un mouvement autoritaire et poussée principalement par la haine contre Stroessner, ses chefs, également en exil, se sont déjà déclarés partisans de l'abolition de la « loi de défense de la démocratie » qui interdit le Parti communiste et se sont prononcés pour l'amnistie générale.

Les mots d'ordre du Parti communiste sont entièrement conformes à la tactique prescrite par Moscou en Amérique latine : le Front uni de Libération nationale et la formation d'un gouvernement provisoire pour la démocratisation du pays. Le premier secrétaire du Comité central (Alfredo Alcorta) et le second (Antonio Maidana) étant en prison, c'est Oscar Creydt qui assure de Montevideo leur intérim.

PORTO-RICO

UNE ENQUÊTE SUR L'ACTIVITÉ COMMUNISTE.

Pendant les premières années de son activité, le Parti communiste porto-ricain, fondé en septembre 1934, n'avait pas remporté de succès notable dans ses efforts pour noyauter le principal mouvement politique du pays, le Parti populaire démocratique. Plus tard, en 1954, au moment des mesures anticomunistes prises par les Etats-Unis, plusieurs chefs du P.C. porto-ricain furent arrêtés, dont Juan Santos Rivera, formé à Moscou et actuellement président du Parti.

Récemment, à la faveur de la « détente », une recrudescence des activités communistes s'est produite à Porto-Rico, où le Parti s'efforce de mettre en pratique la nouvelle directive du « Front national », ce qui se traduit en premier lieu par la lutte contre « l'impérialisme yankee », notamment pour la suppression des bases militaires et navales. C'est pourquoi, au milieu de novembre, une commission du Congrès, composée de deux membres, l'un démocrate et l'autre républicain, a mené une enquête dans la capitale porto-ricaine, San Juan. Cette enquête sur la base des témoignages recueillis, a permis de constater que « Porto-Rico est devenu un centre important de diffusion de la propagande communiste dans les pays de langue espagnole de cet hémisphère : plus de 200.000 exemplaires de publications communistes y arrivent chaque mois. La majeure partie de ce matériel provient soit du Mexique, soit des pays d'au-delà du

rideau de fer et se diffuse à travers le continent ».

Un témoin, José Enamoradao Cuesta, qui prétend avoir été jusqu'à une date récente agent de liaison entre les pays communistes et Porto-Rico, a raconté comment il effectuait cette navette. Plusieurs chefs syndicalistes et quelques écrivains, convoqués devant la commission, ont refusé de se présenter, contestant tout droit légal à ces deux sénateurs de se livrer à cette investigation.

Les communistes, à Porto-Rico, comme partout ailleurs en Amérique latine, essaient d'exploiter et d'attiser les sentiments nationalistes et anti-yankee. Ces dernières semaines, des tracts ont été collés ou distribués en grande quantité, des revolvers ont été saisis lors de perquisitions et un groupe armé a tenté d'incendier un bâtiment officiel à Villa Paleras, dans la banlieue de San Juan.

URUGUAY

INTENSE ACTIVITÉ COMMUNISTE.

Dans ce pays, le Parti communiste est légal depuis longtemps. Grâce au régime démocratique et parlementaire, il participe aux élections législatives, sans d'ailleurs remporter des succès notables. (En 1954, ses suffrages étaient 19.500 et, en 1958, 23.829, le nombre des députés étant sans changement : 2.)

Au cours de cette année, l'activité communiste a marqué une nette intensification. Sur le plan tactique, les deux objectifs principaux sont : la réalisation de l'unité syndicale et la formation de l'unité d'action avec les socialistes. Les grèves fomentées par les communistes, au cours de l'été dernier, en particulier dans l'électricité et dans les communications téléphoniques, avaient sérieusement désorganisé le pays, ce qui a provoqué l'adoption des pleins pouvoirs, votés par le Parlement à une faible majorité, de nombreux partis, y compris les catholiques, s'étant opposés à ces mesures.

Un autre aspect de l'action communiste en Uruguay dépasse largement le cadre de ce pays. Profitant d'un double avantage, rare en Amérique latine : la légalité du Parti communiste et l'existence de relations diplomatiques avec l'U.R.S.S., les communistes ont transformé Montevideo en l'un des centres principaux de la propagande pour l'ensemble du continent latino-américain. Les quelques chiffres suivants permettent de s'en faire une idée approximative.

Dans ce pays de trois millions d'habitants, paraissent 52 publications communistes différentes (journaux et périodiques) et, en 1958, 1.200 livres ou brochures communistes y ont été imprimés. Quant à l'ambassade soviétique à Montevideo, il suffit de signaler que le nombre de son personnel s'élève à 70 « diplomates » (alors que l'Uruguay ne compte que 6 fonctionnaires à Moscou). En octobre dernier, le gouvernement uruguayen a envisagé pour la première fois d'imposer aux Soviétiques des restrictions identiques à celles dont sa représentation souffre à Moscou, à la fois sur le plan de liberté de déplacement et sur le nombre total du personnel. Le rôle de l'Uruguay dans la stratégie communiste est également important du fait que ce pays permet l'organisation des noyaux dirigeants des partis communistes qui sont interdits dans leurs pays respectifs, comme le Paraguay, l'Argentine, etc.